

BIBLIOGRAFIA JERZEGO PROKOPIUKA¹

opracował Michał Wróblewski

Rok 1959

Zagadki Ingmara Bermanna (rozmowa J. Prokopiuka z Ernestem Bryllem, Stanisławem Grochowiakiem i Jerzym Rysztoniem), „Współczesność” 1959, 1–15 lipca, nr 13(44), s. 3 i 11.

Rok 1961

Życie i dzieło C. G. Junga (napisany pod pseudonimem Jerzy Merlin), „Więź” 1961, wrzesień, nr 9, s. 109–122.

Rok 1962

Karol Gustaw Jung jako psycholog religii, „Euhemer” 1962, styczeń, nr 1(26), s. 56–61.
Erich Fromm, neopsychoanaliza a problem religii, „Euhemer” 1962, czerwiec, nr 6(31), s. 20–41.

Rok 1967

Od psychoanalizy do psychosyntezy. Alfonsa Maedera poglądy na proces psychoterapii (napisany pod pseudonimem Stefan Haller), „Znak” 1967, styczeń, nr 1(151), s. 50–59.

Postowie, w: Z. Freud, *Człowiek, religia, kultura*, tłum. J. Prokopiuk, KiW, Warszawa 1967, s. 315–350.

Rok 1970

Postowie, w: L. Sprague de Camp i Catherine C. de Camp, *Duchy, gwiazdy i czary*, tłum. W. Niepokólczycki, PWN, Warszawa 1970, s. 459–487.

Postowie, w: C. G. Jung, *Psychologia a religia*, tłum. J. Prokopiuk, KiW, Warszawa 1970, s. 382–440.

¹ Niniejsza bibliografia została sporządzona w oparciu o materiały bibliograficzne znajdujące się na stronie: <<http://www.tradycjazerotyczna.ug.edu.pl/>>; [dostęp. 12.01.2020], jednakże zostały one przeredagowane i uzupełnione o brakujące strony, nazwiska redaktorów itp. Materiały bibliograficzne, związane z twórczością Jerzego Prokopiuka, opublikowane po lipcu 2016 roku opracowałem i zebrałem osobiście.

Rok 1971

Sny umierających, „Argumenty” 1971, 21 marca, nr 12(667), s. 7.

Rok 1972

Utopia i profecja, czyli dwie dusze Fryderyka Schillera (przedmowa), w: F. Schiller, *Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy*, tłum. I. Krońska i J. Prokopiuk, Czytelnik, Warszawa 1972, s. 5–37.

Rok 1974

Prawdy szukamy obaj (przedmowa), w: *Prawdy szukamy obaj. Z korespondencji między Goethem a Schillerem*, wybór, tłum. i oprac. J. Prokopiuk i M. J. Siemek, Czytelnik, Warszawa 1974, s. 5–25.

Rok 1976

C. G. Jung, czyli gnoza XX wieku (przedmowa), w: C. G. Jung, *Archetypy i symbole*, tłum. J. Prokopiuk, Czytelnik, Warszawa 1976, s. 5–56.

„*Podróż do wewnątrz*” jako lekarstwo na kryzys kultury, *Mistyka naszych czasów jest mistyką*, w: *Wypowiedzi, XXII Sympozjum Koła Studiów nad Myślą o. Teilharda de Chardin przy redakcji „Życia i Myśli”*, Halin 20–21 XI 1976.

Rok 1977

List Szatana do doktora Sandauera, „Polityka” 1977, 15 października, nr 42(1076), s. 9.

List Szatana do doktora Sandauera, „Polityka” 1977, 12 grudnia, nr 46(1080), s. 9.

Goethe żywy (przedmowa), w: J. W. Goethe, *Refleksje i maksymy*, tłum. J. Prokopiuk, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 5–19.

„*Podróż do wewnątrz*” jako lekarstwo na kryzys kultury, „Życie i Myśl” 1977, grudzień, nr 12, s. 17–19.

Mistyka naszych czasów jest mistyką ekstrawertyczną, „Życie i Myśl” 1977, grudzień, nr 12, s. 41–45.

Techniki medytacyjne a psychoterapia, „Życie i Myśl” 1977, grudzień, nr 12, s. 47–50.

Rok 1979

Paradygmat wyobraźni (rozmowa Marii Walendowskiej z J. Prokopiukiem), „Kierunki” 1979, 4 marca, nr 19(1185), s. 1 i 6–8.

O eksterioryzacji i jej pożytkach, „Argumenty” 1979, 15 kwietnia, nr 15(1087), s. 10.

O lokalizacji świadomości, „Kierunki” 1979, 20 maja, nr 20(1196), s. 6–7.

Triadyczna perspektywa relacji między dobrem a złem, „Literatura na Świecie” 1979, październik, nr 10(102), s. 26–51.

Metareligijny i religijny aspekt procesu samorealizacji człowieka, w: *Problemy samorealizacji człowieka*, red. J. Prokopiuk, Studium o Wychowaniu, Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego, ZG SZSP, Warszawa 1979, s. 11–17.

Wizyta Ojca Świętego w Polsce, wspomnienia i refleksje (wypowiedź, ankieta), „Życie i Myśli” 1979, grudzień, nr 12, s. 59–61.

Szatan jako problem (rozmowa Kaji Bogomilskiej z J. Prokopiukiem), „Kultura” 1979, 23–30 grudnia, nr 51–52(862–863), s. 12.

Rok 1980

Gnoza w rolnictwie?, „Argumenty” 1980, 24 lutego, nr 8(1133), s. 9–10.

Co to jest samorealizacja?, „Politechnik” 1980, 2 marca, nr 9(869), s. 11.

Tako rzecze Masłow, „Politechnik” 1980, 16 marca, nr 11(871), s. 11.

Osobowość idealna, „Politechnik” 1980, 30 marca – 6 kwietnia, nr 13–14(873–874), s. 15.

Zastrzeżenia, „Politechnik” 1980, 27 kwietnia, nr 17(877), s. 11.

Okultyzm a parapsychologia, „Argumenty” 1980, 4 maja, nr 18(1143), s. 8–9 i 12.

Psychologia humanistyczna a samorealizacja człowieka, „Życie i Myśl” 1980, czerwiec, nr 6, s. 74–90.

Jeszcze o patologii społecznej, „Kierunki” 1980, 22 czerwca, nr 25(1253), s. 5.

Carl Gustav Jung o astrologia, „Novum” 1980, lipiec, nr 7, s. 66–70.

Granice fantazji (rozmowa Lecha Gizelbacha z J. Prokopiukiem), „Kontakty” 1980, 27 lipca, nr 5, s. 8–9.

Problem zła w rozwoju psychicznym człowieka. Aspekt indywidualny, „Zdrowie Psychiczne” 1980, nr 3, s. 31–36.

Nie gwałcąc natury (rozmowa Przemysława Trojana, Jerzego Prokopiuka i Ludomira Dudy), „Kontakty” 1980, 5 październik, nr 15, s. 6–7.

Rok 1981

Ruch różokrzyżowy a medytacja, w: *O medytacji i jej potrzebie*, red. J. Prokopiuk, Studium o Wychowaniu, Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego, ZG SZSP, Warszawa 1981, s. 79–87.

„*Aktywna imaginacja*”: C. G. Junga medytacyjna metoda psychoterapeutyczna (napisany pod pseudonimem Jerzy Dahl), w: *O medytacji i jej potrzebie*, red. J. Prokopiuk, Studium o Wychowaniu, Warszawskie

Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego, ZG SZSP, Warszawa 1981, s. 95–106.

Trzy mało znane metody medytacyjne niemieckiej psychoterapii, w: *O medytacji i jej potrzebie*, red. J. Prokopiuk, Studium o Wychowaniu, Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego, ZG SZSP, Warszawa 1981, s. 126–132.

Posłowie, w: *O medytacji i jej potrzebie*, red. J. Prokopiuk, Studium o Wychowaniu, Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego, ZG SZSP, Warszawa 1981, s. 169–172.

Rok 1982

Paradygmat wyobraźni, „Literatura na Świecie” 1982, marzec–kwiecień, nr 3–4(128–129), s. 4–13.

Rolnictwo stare i nowe, „Zorza” 1982, 24 października, nr 29(1327), s. 18–19.

Rolnictwo przyszłości, „Zorza” 1982, 7 listopada, nr 31(1327), s. 19.

Ziemia Świetlista, czyli o rolnictwie biologiczno-dynamicznym, „Zorza” 1982, 21 listopada, nr 33(1329), s. 14–15.

UFO, czyli jawna tajemnica (przedmowa), w: C. G. Jung, *Nowoczesny mit. O rzeczach widywanych na niebie*, tłum. J. Prokopiuk, WL, Kraków 1982, s. 5–44.

W harmonii z przyrodą (rozmowa Alicji Niedźwieckiej z J. Prokopiukiem), „Nowiny Jeleniogórskie” 1982, 29 grudnia, nr 48(1258), s. 4–5.

Rok 1983

Łączenie Nieba z Ziemią (rozmowa Ewy Nowakowskiej z J. Prokopiukiem), „Polityka” 1983, 8 stycznia, nr 2(1340), s. 11.

Wyganianie Diabła Belzebubem, „Przegląd Tygodniowy” 1983, 8 kwietnia, nr 19(58), s. 12.

Kuncewicz, czyli podwójna pokusa antyku, „Przegląd Tygodniowy” 1983, 8 maja, nr 19(58), s. 14–15.

Chłopiec wśród potworów, czyli film gnostycycki, „Film” 1983, 12 czerwca, nr 24(1771), s. 14–15.

Mandala życia, czyli o nauce XXI wieku (przedmowa), w: R. Prinke i L. Weres, *Mandala życia*, KAW, Poznań 1983, s. 7–15.

Od filozofii do antropozofii, „Studia Filozoficzne” 1983, maj–czerwiec, nr 5–6(210–211), s. 127–142.

Jung jako metahumanista, „Człowiek i Światopogląd” 1983, październik, nr 10, s. 147–154.

Przemieniać siebie, innych i Ziemię... (rozmowa Zbigniewa Bieżańskiego z J. Prokopiukiem), „Mandragora” 1983, październik, nr 2, s. 59–65.

Rok 1984

Metoda aktywnej imaginacji C. G. Junga, „Polska Sztuka Ludowa” 1984, styczeń–luty, nr 1–2, s. 3–7.

Novalis, czyli ziarno przyszłości (przedmowa), w: Novalis, *Uczniowie z Sais...*, tłum. J. Prokopiuk, Czytelnik, Warszawa 1984, s. 5–47.

Rolnictwo biodynamiczne, „3-e Oko” 1984, styczeń, nr 1, s. 19–21.

Rolnictwo biodynamiczne, „3-e Oko” 1984, luty, nr 2, s. 17–21.

Rolnictwo biodynamiczne, „3-e Oko” 1984, kwiecień, nr 4, s. 27–29.

Rolnictwo biodynamiczne, „3-e Oko” 1984, maj, nr 5, s. 29–31.

Antropozofia Rudolfa Steinera jako metoda poznania świata duchowego, w: *Drogi*

rozwoju wewnętrznego, zebrał T. Doktor, Warszawa 1984, s. 1–23.

Antroposophie in Polen (Interview mit Raymond Zoller und Jerzy Prokopiuk), „Info 3” 1984, April, Nr 4, s. 11–13.

Szkoła bez dwój (rozmowa Katarzyny Żaczkiwicz z J. Prokopiukiem), „Sztandar Młodych” 1984, 23 listopada, nr 235 (10446), s. 3.

Ułan, czyli romans z mężatką (rozmowa Anny Baczewskiej z J. Prokopiukiem), „Razem” 1984, 25 grudnia, nr 52(415), s. 28–29.

Rok 1985

Frithjof Capra w walce o nowy paradygmat, „Człowiek i Światopogląd” 1985, styczeń, nr 1, s. 114–119.

Szkoła bez lęku (rozmowa Kazimierza Olejnika z J. Prokopiukiem), „Walka Młodych” 1985, 27 stycznia, nr 4(1706), s. 11.

Robert Walter – nauczyciel, doradca, uczony, „3-e Oko” 1985, luty, nr 2, s. 6–8.

W odpowiedzi starowiery, „Człowiek i Światopogląd” 1985, marzec, nr 3, s. 133–136.

„Samuel Zborowski” – sztuka heretycka, w: *Program sztuki Juliusza Słowackiego „Samuel Zborowski”*, Teatr im. Cypriana K. Norwida, Jelenia Góra, marzec 1985, s. 6.

Tajemnice dziecka, „3-e Oko” 1985, maj, nr 5, s. 4–14.

Szkoła człowieczeństwa (rozmowa Alicji Niedźwieckiej z J. Prokopiukiem), „Sprawy i Ludzie” 1985, 5 maja, nr 18(162), s. 7.

Proces Templariuszy, „Fikcje i Fakty” 1985, maj, s. 68–75.

Proces Templariuszy, „Fikcje i Fakty” 1985, czerwiec, s. 40–44.

Proces Templariuszy, „Fikcje i Fakty” 1985, lipiec, s. 26–34.

Proces Templariuszy, „Fikcje i Fakty” 1985, sierpień, s. 67–74.

Rok 1986

Antropozofia Rudolfa Steinera jako metoda poznania świata duchowego, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1986, luty, nr 2, s. 127–144.

Cień demona w nas (rozmowa K. Żaczkiwicz z J. Prokopiukiem), „Sztandar Młodych” 1986, 31 marca, nr 62(10781), s. 6.

Paradygmat wyobraźni, „3-e Oko” 1986, marzec, nr 3, s. 1–6.

Prostota jako zasada życia, „Mandragora” 1986, nr 1/5, s. 120–128.

Interview mit Jerzy Prokopiuk (Raymond Zoller), „Dreigliederung des sozialen Organismus”, 1986, nr 38–59, s. 62–67.

Antropozofia jako most między starym a nowym poznaniem, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1986, czerwiec–lipiec, nr 6–7, s. 211–225.

Między śmiercią a narodzinami (przedmowa), w: *Koło życia i śmierci. Wybór tekstów na temat śmierci, odradzania się i umierania*, red., oprac. i wstęp Philip Kapleau, współpraca Simon Peterson, tłum. Z. Miłtuński, „Pusty Obłok”, Warszawa 1986, s. 9–13.

Outsidera wspomnienie z początków „Współczesności”, „Poezja” 1986, grudzień, nr 12, s. 72–75.

Rok 1987

Zabawa w Mesjasza (rozmowa K. Żaczkiwicz z J. Prokopiukiem), „Sztandar Młodych” 1987, 9 stycznia, nr 6(10976), s. 6.

Gnostycyzm – religia wyzwolenia, „Fikcje i Fakty” 1987, marzec, s. 50–53.

Manicheizm – religia Światłości, „Fikcje i Fakty” 1987, czerwiec, s. 48–52.

Przynoszący ratunek (przedmowa), w: A. Bancroft, *Współcześni mistycy i mędrcy*,

tłum. M. Kuźniak, „Pusty Obłok”, Warszawa 1987, s. 5–8.

Gnoza, gnostycyzm i manicheizm. Apologia pro domo sua, „Literatura na Świecie” 1987, grudzień, nr 12(197), s. 3–11.

Mit manichejski, „Literatura na Świecie” 1987, grudzień, nr 12(197), s. 91–99.

Rok 1988

„Misja” i parę przeklętych problemów, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1988, luty, nr 2, s. 153–164.

Zniszczenie mądrych niewiast, „Mój Świat” 1988, kwiecień, nr 4, s. 20–21.

Eckhart – mistrz życia (przedmowa), w: *Mistrz Eckhart, Kazania i traktaty*, tłum. J. Prokopiuk, PAX, Warszawa 1988, s. 5–48.

C. G. Jung i jego światopogląd, „Miesięcznik Literacki” 1988, lipiec, nr 7 (261), s. 109–112.

Wolę szaleństwo od ślepoty (rozmowa Bolesława Roka z J. Prokopiukiem), „Wiedza i Życie” 1988, październik, nr 10 (646), s. 10–16.

Hermetyzm – gnoza egipsko-hellenistyczna, „Fikcja i Fakty” 1988, wrzesień, s. 30–32.

Theosophie, Antroposophie Und die Russen, w: Victor B. Fedjuschin, *Russlands Sehnsucht nach Spiritualität*, Bücherschau: „Flensburger Hefte” Winter 1988, H. 23: *Engel*, s. 173–175.

Rok 1989

Cień demona nad Niemcami, cień demona nad światem, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1989, nr 2, s. 123–130.

Renesans pogaństwa?, „Poezja” 1988, nr 12, s. 3–14.

- Diabeł, seks i śmierć. Gnostyckie fascynacje Lawrence'a Durrella*, „Literatura na Świecie” 1989, nr 4 (213), s. 282–302.
- Tylko wielcy ludzie tworzyli herezję* (rozmowa Bożeny Helbrecht, księdza Wincentego Myszora i Jerzego Prokopiuka), „Literatura na Świecie” 1989, nr 4(213), s. 333–337.
- Bibliographische Notizen zur Rezeption des deutschen philosophischen und anthroposophischen Gedankes in Polen 1982 bis 1987*, [w:] *Initiativen kultureller Zusammenarbeit Bundesrepublik Deutschland – Volksrepublik Polen 1982–1988*, Hrsg. von Albrecht Lempp, Deutsches Polen Institut, Darmstadt 1989, s. 131–151.
- C. G. Junga „*lapis philosophorum*”: *dyptych filozoficzno-alchemiczny* (przedmowa), w: C. G. Jung, *Rebis, czyli kamień filozofów*, PWN, Warszawa 1989, s. VII–LXI.
- Sens życia w psychologii głębi. Freud a Jung*, „Oświata i Wychowanie” 1989, nr 40(728), s. 27–29.
- Rok 1990**
- Conversation with the Polish Anthroposophist: Jerzy Prokopiuk*, written by Isabella Zaremba-Szydłowska, „Camphill Correspondence”, May–June 1990, s. 3–5.
- O Aniele Ślązaku słów kilka* (przedmowa), w: Anioł Ślązak, *Cherubowy wędrowiec*, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 1990, s. 4–10.
- New Age Movement. Podstawowe kategorie pojęciowe*, „I” 1990, nr 3, s. 42–44.
- Rok 1991**
- Podróż wśród gwiazdnych symboli* (przedmowa), w: L. Weresa, *Homo-Zodiacus*, Cinpo International, Poznań 1991, s. 5–17.
- Seks, magia, miłość, tantra...*, (rozmowa Bartłomieja Zborski z J. Prokopiukiem), „Pan” 1991, nr 5(42), s. 21 i 24–25.
- Die polnische Kultur und die Anthroposophie*, „Wege zur Erarbeitung der Anthroposophie” 1991, nr 3, s. 18–26.
- Pedagogika. Rudolfa Steinera*, „Edukacja i Dialog” 1991, marzec–kwiecień, nr 3/4 (26/27), s. 34–38.
- Spirala ognia i krwi, miłości i śmierci, czyli czerwienie Tomusza Stando. Fragment listu*, (*Helix of Fire and Blood, of Love and Death, or the Rednesses of Tomasz Stando*), komentarz w: *Tomasz Stando: Obrazy*, Warszawa 1991, s. 3 i 4.
- J. Prokopiuk, W. Dudzik, K. Renik, W. Pawluczuk, *O teatrze (zapis rozmowy)*, „Polska Sztuka Ludowa” 1991, marzec–kwiecień, nr 3–4, s. 11–12.
- „*Hymn o Perle*” w *świecie gnozy*, „Masada” 1991, jesień, s. 118–135.
- Po trzykroć romantyczny „Mistrz”* (rozmawiali Jerzy Prokopiuk i Krzysztof Sierżęga), „Czary” 1991, listopad, nr 6, s. 12–13.
- Hermann Hessego spirala życia*, w: H. Hesse, *Podróż na Wschód*, tłum. J. Prokopiuk, Wydawnictwo Wodnika, Warszawa 1991, s. 73–103.
- Światy alternatywne*, „Nowa Fantastyka” grudzień 1991, nr 12(111), s. 70–72.
- Anioł Ślązak – mistyk barokowy* (postłowie), w: Anioł Ślązak, *Cherubowy wędrowiec*, Wydawnictwo „Myśl”, Warszawa 1991, s. 141–147.
- Jung u początku swej drogi* (przedmowa), w: C. G. Jung, *O psychologii i patologii tzw. zjawisk tajemnych*, tłum. E. Sadowska, „Sen”, Warszawa 1991, s. 5–15.

Rok 1992

Światy alternatywne, „Nowa Fantastyka” 1992, styczeń, nr 1(112), s. 71–73.

Światy alternatywne, „Nowa Fantastyka” 1992, luty, nr 2(113), s. 71–73.

Wybrałem herezję (rozmowa Katarzyny Biełas z Jerzym Prokopiukiem), „Gazeta Wyborcza” 1992, 3 stycznia, nr 2(774), s. 17.

Mówią o „Życiu” (rozmowa Jerzego Ciechanowicza z Jerzym Prokopiukiem, redaktorem naczelnym miesięcznika „Gnosis”), „Życie Warszawy” 1992, 6 stycznia, nr 4(14149), s. 9.

Christengemeinschaft (Społeczność Chrześcijan), czyli odnowa chrześcijaństwa, „Gnosis” 1992, styczeń, nr 2, s. 37–42.

Christengemeinschaft (Społeczność Chrześcijan), czyli odnowa chrześcijaństwa, „Gnosis” 1992, sierpień, nr 5, s. 33–38.

Pedagogika Rudolfa Steinera, w: *Wychowanie bez lęku. Pedagogika steinerowska*, red. J. Prokopiuk, STO, KOS, Warszawa 1992, s. 3–11.

Glosa do Zmiany kodu, „Polityka” 1992, 29 lutego, nr 9 (1817), s. 18.

Demony są wśród nas, „Kino” 1992, nr 5, s. 9.

Istota i pochodzenie zła. Perspektywa antropozofii Rudolfa Steinera, „Albo-Albo” 1992, nr 2, s. 103–114.

Wioska Montaignou, czyli heretycy i górale, w: *Programie sztuki Adama Kwaśnego „Katarzy”*, Bücklein Consort, Kraków 1992, s. 6–15.

We współpracy z R. Makowskim, *Zakon Rycerzy Świątyni*, „Twój Horoskop” październik 1992, nr 6, s. 106–114.

Zło i grzech w gnozie manichejskiej, w: *Bóg, Szatan, grzech*, t. II: *Dzieje grzechu. Obrazy grzechu*, praca zbiorowa pod red. J. Kurczewskiego i W. Pawlika, Nomos, Kraków 1992, s. 115–129.

Przed wyborem (rozmowa Rafała Sierchuła z J. Prokopiukiem), „Ten Świat” 1992, nr 5/6 (12/13), s. 4–5.

Czas Wodnika (O gnozie, herezjach i antropozofii z J. Prokopiukiem rozmawiają Marek Klecel i Zdzisław Skrok), „Nowe Książki” 1992, listopad, nr 11, s. 1–4.

Armata Pachelbela, czyli dna i szczyty literatury okultystycznej, „Nowe Książki” 1992, listopad, nr 11, s. 12–15.

Szatan ma prawo do rzodkiewczek, „Szkice” 1992, nr 3, s. 57.

Noc z Grotowskim, „Notatnik Teatralny” 1992, nr 4, s. 119–120.

Gustaw Meyrink – „Szatan z Pragi” (i jego Golem) (posłowie), w: G. Meyrink, *Golem*, Wydawnictwo „Alfa”, Warszawa 1992, s. 293–327.

„L(o)KI: tajemniczy tekst runiczny z Biblioteki Zamku w Pszczynie. Komunikat wstępny, w: *Materiały*, Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie, VII, Pszczyna 1992, s. 245–247.

Rok 1993

Steinerowska demonozofia, w: Ś. F. Nowicki, *Astrologia Grupy*, b. w., Warszawa 1993, s. 17–27.

New Age Movement. Podstawowe kategorie pojęciowe, w: *Encyklopedia „Kto jest Kto?” Polska 1992–93*, New Age Studio, Warszawa 1993, s. 279–284.

Pełne nadziei ukrzyżowanie Pawła Kwieka, w: *Transgresje II*, Wrocław 1993, s. 27–28

The hopeful crucifixion of Paweł Kwiek, in: *Transgressions II*, Wrocław 1993, s. 29–30.

Tajemnica wampira, „Kino” 1993, nr 2–3, s. 18–19.

- Gnoza i rock* (Impresje analityczne w formie listu do Sławka Gołaszewskiego), „I”, nr 6, s. 2–6.
- Jaką kuszącą moc ma sama myśl o zmianie?* (Forum „Pani”: Lidia Nowicka, Jerzy Prokopiuk, Jan Suliga, Barbara Teodorczyk), „Pani” 1993, kwiecień, nr 4(31), s. 13–14.
- Antropozofia Rudolfa Steinera jako alternatywa kulturowo-cywilizacyjna*, w: *Ekorozwój 2020*, Biblioteka „Zielonych Brygad”, nr 1, 1993, s. 7–8.
- Nauka i potrzeba jej przemiany*, w: *Ekorozwój 2020*, Biblioteka „Zielonych Brygad”, nr 1, 1993, s. 31–33.
- Pedagogika Rudolfa Steinera*, w: *Szkoły dialogu. Wybór artykułów z miesięcznika „Edukacja i dialog” z lat 1990–1992: książka dla nauczycieli i rodziców*, wyboru dokonał A. Paciorek, J. Radzewicz, St. Więckowski, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Warszawa 1993, s. 67–71.
- Gnoza, gnostycyzm, neognostycyzm*, w: *Starożytna mądrość a nauka współczesna*, red. J. Sieradzan, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 1993, s. 18–36.
- Człowiek jako symbol w myśli Rudolfa Steinera i C. G. Junga*, w: *Uniwersalne wartości etyczne w różnych kulturach*, materiały V Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego, Kraków 7–8 czerwca 1993, red. B. Szymańska i J. Pawlicki, Kraków 1993, s. 97–102.
- Utopia i tragedia Hermanna Hessego: Gra szklanych paciorków* (poślowie), w: H. Hesse, *Gra szklanych paciorków*, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1993, s. 749–755.
- Karol Gustaw Jung i pewien przypadek autopsychoterapii*, „Albo-Albo” 1993, nr 2, s. 7–20.
- Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit (Filozofia wolności)*, w: *Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku*, red. B. Skarga, t. 1, PWN, Warszawa 1993, s. 409–413.
- Rok 1994**
- Dywanik wyciągnięty spod nóg* (rozmowa Romana Warszawskiego z J. Prokopiukiem), „Dziennik Bałtycki” 1994, nr 88 (15034), s. 5.
- Wypowiedź w ankiecie *Szatan dzisiaj*, w: „Frona” 1994, wiosna–lato, nr 1, s. 78–80.
- Elementale – duszki natury*, „Nieznany Świat” 1994, nr 1 (37), s. 10–12.
- Wino, bogowie i krew*, w: *Program sztuki Eurypidesa „Bachantki”*, scenariusz i reżyseria M. Orski, Warszawa, styczeń 1994, s. 1.
- Eros i Tanatos Ottona Weiningera* (poślowie), w: O. Weininger, *Płeć i charakter*, Sagittarius, Warszawa 1994, s. 294–302.
- Mit Raju*, „Konteksty” 1994, nr 3–4, s. 4–7.
- Rok 1995**
- „*Potwór*” *Frankensteina: stworzenie, które cierpi i wzywa do odrodzenia*, „Kino” 1995, kwiecień, nr 334, s. 12–14.
- (wraz z A. Kasią), *Św. Augustyn a manicheizm*, w: *Nurty chrześcijaństwa. Materiały z wykładów*, red. M. Dobkowski i Sł. Kosieleński, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 1995, s. 32–44.
- Przedmowa*, w: C. G. Jung, *Odpowiedź Hiobowi*, tłum. J. Prokopiuk, Ethos, Warszawa 1995, s. 5–17.
- Poślowie*, w: C. G. Jung, *Odpowiedź Hiobowi*, tłum. J. Prokopiuk, Ethos, Warszawa 1995, s. 202–206.

(wraz z W. Eichelbergerem i A. Mencwalem), *Nie myl palca z księżycem. Rozmowa o książkach Josepha Campbella*, „Ex Libris” 1995, kwiecień, nr 73, s. 16–18.

(wraz ze Ś. Fl. Nowickim), *Steinerowska demonozofia*, „Gnosis” 1995, maj, nr 7, s. 27–31.

Christengemeinschaft (Społeczność Chrześcijań), czyli *odnowa chrześcijaństwa*, „Gnosis” 1995, maj, nr 7, s. 40–43.

Sekrety templariuszy, „Verte”, tygodnik kulturalny przy „Łódzkiej Gazecie Wyborczej” 1995, 2 czerwca, nr 56, s. 1 i 6.

Jerzy Prokopiuk, *Magia*, „Verte”, tygodnik kulturalny przy „Łódzkiej Gazecie Wyborczej” 1995, 13 lipca, s. 1, 4 i 5.

Noszę w sobie siły, które dają mi moc... (rozmowa z J. Prokopiukiem), „Nie z tej ziemi” 1995, nr 9 (61), s. 27–29.

Jezus Mag, „Verte”, tygodnik kulturalny przy „Łódzkiej Gazecie Wyborczej” 1995, 31 sierpnia, s. 6.

Główne kategorie pojęciowe New Age (Ruchu Nowej Ery), w: *Oblicza nowej duchowości*, red. M. Gołaszewska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995, s. 37–47.

Rok 1996

Byłem inkwizytorem (rozmowa z J. Prokopiukiem), „Słowo Polskie” 1996, 8 lutego, s. 4.

Ślepe uliczki strachu (rozmowa Agnieszki Olędzkiej z J. Prokopiukiem), „Węgetariański Świat” 1996, luty, nr 13/14, s. 22–23.

„*Man as a Symbol in the Thought of Rudolf Steiner and C. G. Jung*”, in: *Peculiarity of Man as a Biocultural Species*. Proceedings of the Symposium of the World Congress of Universalism (Warsaw,

August 16–17, 1993), edit. A. Wiercińska, Wydawnictwo Sorus, Poznań 1996, s. 121–126.

Stwory, bestie i zwierzęta, w: *Stwory, bestie i zwierzęta w sztuce nieprofesjonalnej* (katalog wystawy), Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa 1996, kwiecień–wrzesień, s. 7–16.

Na Ziemię zstąpienie: Awieszałoma Podwodnego siedmiostopniowa drabina subtelnych ciał człowieka, w: A. Podwodnyj, *Ciała subtelne*, Studio Astropsychologii, Biały-stok 1996, s. 7–23.

Dzieje patologii wyobraźni, „Nowe Książki” 1996, czerwiec, nr 6, s. 30–31.

Rudolf Steiner (hasło), w: *Pisarze niemieckojęzyczni XX wieku*, red. M. Zybur, PWN, Warszawa–Wrocław 1996, s. 299–300.

Światłość i barwy twarzy ludzkich, w: *Velis Passis. Portrety*, malarstwo Mariusza Kałdowskiego, Kraków, czerwiec 1996, s. 1–4.

O głębszym znaczeniu kłatwy, w: St. Gordon, *Księga kłatw*, Amber, Warszawa 1996, s. 7.

Świat według okultystów (rozmowa Gr. Szczęśniak z J. Prokopiukiem), „Czwarty Wymiar” 1996, wrzesień, nr 9, s. 32–34.

Marzenie o Raju i jego degrengolada, „Nowe Książki” 1996, wrzesień, nr 9, s. 54–55.

Peregrynacje ezoteryczne. I. Ezoteryka i ja, „Czwarty Wymiar” 1996, październik, nr 10, s. 43–44.

Dwie twarze szamana, „Nowe Książki” 1996, październik, nr 10, s. 57–59.

Peregrynacje ezoteryczne. II. Czar ezoteryki, „Czwarty Wymiar” 1996, listopad, nr 11, s. 44–45.

Śmierć – wróg i przyjaciel, „Nowe Książki” 1996, grudzień, nr 12, s. 46–47.

- Peregrynacje ezoteryczne: III. Historiozofia ezoteryki*, „Czwarty Wymiar” 1996, grudzień, nr 12, s. 50–51.
- Carl Gustav Jung: Psychologie und Alchemie (Psychologia i alchemia)*, w: *Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku*, red. B. Skarga, t. 4, PWN, Warszawa 1996, s. 268–269.
- Antwort auf Hiob (Odpowiedź Hiobowi)*, w: *Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku*, red. B. Skarga, t. 4, PWN, Warszawa 1996, s. 278–286.
- Rok 1997**
- Peregrynacje ezoteryczne: IV. Historiozofii ezoteryki, zakończenie, czyli resztką „twardej gęsi”*, „Czwarty Wymiar” 1997, styczeń, nr 1, s. 55.
- Wielkie katedry i jądra papieża*, „Nowe Książki” 1997, styczeń, nr 1, s. 50–51.
- Peregrynacje ezoteryczne: V. Motywacje ezoteryczne*, „Czwarty Wymiar” 1997, luty, nr 2, s. 49.
- Fundament ludzkiej myśli*, „Nowe Książki” 1997, luty, nr 2, s. 47.
- Peregrynacje ezoteryczne: VI. Opis „Peregryny” jako nawy ezoteryki*, „Czwarty Wymiar” 1997, marzec, nr 3, n. 31.
- Moje encyklopedie*, „Nowe Książki” 1997, marzec, nr 3, s. 8–9.
- Po co nam buddyzm?*, „Nowe Książki” 1997, marzec, nr 3, s. 34–35.
- Stos pod Montségur*, „Życie Warszawy” 1997, 15–16 marca, s. 8.
- Zdążyć przed apokalipsą, czyli jak uniknąć antropoentropii Marka Chlebusia (wstęp)*, w: M. Chlebuś, *News Deal, News Age*, Warszawa 1997, s. 3–9.
- Życie i śmierć bogów*, „Życie Warszawy” 1997, 29–31 marca, „Niedziela”, s. 8.
- Peregrynacje ezoteryczne: VII. Człowiek w antropozofii Rudolfa Steinera, I*, „Czwarty Wymiar” 1997, kwiecień, nr 4, s. 27.
- Epidemie i ich tajemnice*, „Nowe Książki” 1997, kwiecień, nr 4, s. 15–17.
- Rudolf Steiner i jego filozofia wolności*, w: *Myślenie w czasach wieloznaczności*, red. H. Perkowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997, s. 167–176.
- Peregrynacje ezoteryczne: VIII. Człowiek w antropozofii Rudolfa Steinera, II*, „Czwarty Wymiar” 1997, maj, nr 5, s. 15.
- Gnoza Novalisa*, w: *Między Oświeceniem i Romantyzmem*, red. J. Z. Lichański, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1997, s. 311–326.
- Hermes – patron ezoteryków*, w: *Retrospekcje ezoteryczne. Znaki i echa nieznanego*, red. F. Chodkiewicz, Z. Latała, A. Walczewska-Górecka, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków 1997, s. 55–57.
- Peregrynacje ezoteryczne: IX. Człowiek w antropozofii Rudolfa Steinera, III*, „Czwarty Wymiar” czerwiec 1997, nr 6, s. 51.
- Gnoza, mistyka, magia*, „Nowe Książki” 1997, nr 6, s. 59–61.
- List do Redakcji miesięcznika „Nie z tej Ziemi”*, „Nie z tej Ziemi” 1997, lipiec/sierpień, nr 7/9, s. 25.
- Peregrynacje ezoteryczne: X. Człowiek w antropozofii Rudolfa Steinera, IV*, „Czwarty Wymiar” 1997, lipiec, nr 7, s. 19.
- Peregrynacje ezoteryczne: XI. Człowiek w antropozofii Rudolfa Steinera, V*, „Czwarty Wymiar” 1997, sierpień, nr 8, s. 55.
- Heretyk – to brzmi dumnie*, „Nowe Książki” 1997, sierpień, nr 8, s. 49–50.
- Od tłumacza i konsultanta (wstęp)*, w: T. Crisp, *Nowy słownik snów*, Amber, Warszawa 1997, s. 7–8.

- Peregrynacje ezoteryczne: XII. Człowiek w antropozofii Rudolfa Steinera*, VI, „Czwarty Wymiar” 1997, wrzesień, nr 9, s. 51.
- Niepokojące towarzystwo diabła...*, „Nowe Książki” 1997, nr 9, s. 34–35.
- Czym jest w istocie New Age?*, „Plus” 1997, sierpień, nr 8, s. 8–9.
- Wokół szekspirowskiej „Burzy”*, W: Programie sztuki Williama Shakespeare’a „Burza”, Teatr Animacji w Poznaniu, premiera 28 września 1997, s. 10.
- Tęsknota za średniowieczem, czyli ucieczka od wolności*, „Nowe Książki” 1997, nr 10, s. 4–5.
- Gerardus van der Leeuw i jego fenomenologia religii* (przedmowa), w: G. van der Leeuw, *Fenomenologia religii*, tłum. i wstęp J. Prokopiuk, KiW, Warszawa 1997, s. 9–16.
- Peregrynacje ezoteryczne: XIII. Człowiek w antropozofii Rudolfa Steinera*, VII, „Czwarty Wymiar” 1997, październik, nr 10, s. 35.
- Peregrynacje ezoteryczne: XIV. Człowiek w antropozofii Rudolfa Steinera*, VIII, „Czwarty Wymiar” 1997, grudzień, nr 12, s. 19.
- Żydzi z Panem Bogiem w tle*, „Nowe Książki” 1997, nr 12, s. 49–50.
- Człowiecze narodzenie* (rozmowa Izabeli Polkowskiej z J. Prokopiukiem), „Wegetariański Świat” 1997, grudzień, nr 12, s. 24–25.
- Rok 1998**
- Peregrynacje ezoteryczne: XV. Człowiek w antropozofii Rudolfa Steinera*, IX, „Czwarty Wymiar” 1998, styczeń, nr 1, s. 45.
- Peregrynacje ezoteryczne: XVI. Myśl Carla Gustava Junga: człowiek jako psyche*, I, „Czwarty Wymiar” 1998, luty, nr 2, s. 62–63.
- Moc zwierciadła*, „Nowe Książki” 1998, nr 2, s. 7–9.
- Patologia ducha?*, „Nowe Książki” 1998, nr 2, s. 23–24.
- Peregrynacje ezoteryczne: XVII. Myśl Carla Gustava Junga: człowiek jako psyche*, II, „Czwarty Wymiar” 1998, marzec, nr 3, s. 31.
- Wypowiedź w ankiecie dla A. Talaga, Świadomość końca wieka*, „Intuicje” 1998, nr 4, s. 8.
- Peregrynacje ezoteryczne: XVIII. Myśl Carla Gustava Junga: człowiek jako psyche*, III, „Czwarty Wymiar” 1998, maj, nr 5, s. 55.
- „Gadał dziad do Obrazu...”*, „Nowe Książki” 1998, maj, nr 5, s. 45–46.
- Peregrynacje ezoteryczne: XIX. Myśl Carla Gustava Junga: człowiek jako psyche*, IV, „Czwarty Wymiar” 1998, czerwiec, nr 6, s. 35.
- Być sobie kapłanem, sędzią i lekarzem...* (rozmowa Izabeli Bodnor z J. Prokopiukiem), „Przekrój” 1998, 14 czerwca, nr 24/2764, s. 36.
- Święty Graal – czymże jest?* (przedmowa), w: J. L. Weston, *Graal. Od starożytnego obrzędu do romansu średniowiecznego*, Wydawnictwo Wrocławskie, Wrocław 1998, s. 6–8.
- Demony, czarownice, czary*, „Nowe Książki” 1998, lipiec, nr 7, s. 58–59.
- Bogowie i mity Starożytnego Egiptu*, „Nowe Książki” 1998, lipiec, nr 7, s. 60.
- Bogowie i mity Azteków*, „Nowe Książki” 1998, lipiec, nr 7, s. 61.
- Peregrynacje ezoteryczne: XX. Myśl Carla Gustava Junga: człowiek jako psyche*, V, „Czwarty Wymiar” 1998, sierpień, nr 8, s. 35.

- Mówi Intermediarius* (J. Prokopiuk w rozmowie z Remigiuszem Hanajem i Rafałem Lewandowskim), „Gnosis” 1998, sierpień, nr 10, s. 141–152.
- Peregrynacje ezoteryczne: XXI. Myśl Carla Gustava Junga: człowiek jako psyche*, VI, „Czarty Wymiar” 1998, wrzesień, nr 9, s. 42–43.
- Peregrynacje ezoteryczne: XXII. W drodze do wtajemniczenia*, I, „Czarty Wymiar” 1998, październik, nr 10, s. 21.
- Nie ma światła bez ciemności*, „Nowe Książki” 1998, październik, nr 10, s. 52.
- Gnoza i gnostycyzm*, „Daimonion”, Warszawa 1998, ss. 29; wyd. 2: Wydawnictwo Vis-a-vis/Etiuda, Kraków 2019, ss. 48.
- Różokrzyż, Max Heindel i Wspólnota Różokrzyżowców* (przedmowa), w: M. Heindel, *Misteria Różokrzyżowców*, Tłum. J. Prokopiuk, Wydawnictwo Print, Kraków 1998, s. 5–22.
- Utrata środka, czyli agonია kultur*, „Graffiti” 1998, listopad, nr 2, s. 51–54.
- New Age: utopia czy rzeczywistość?*, „Czwarty Wymiar” 1998, grudzień, nr 12, s. 5, 6 i 13.
- Peregrynacje ezoteryczne: XXIII. W drodze do wtajemniczenia*, II, „Czwarty Wymiar” 1998, grudzień, nr 12, s. 32.
- Hermetyzm i gnoza*, „Wiedza Tajemna” 1998, grudzień, nr 3, s. 44–47.
- Rok 1999**
- Wypowiedź*, w bloku „Horoskopy tysiąclecia” dla artykułu Mirosława Pęczaka i Agnieszki Kowalczewskiej *Nasza apokalipsa*, „Polityka” 1999, 2 stycznia, nr 1 (2174), s. 50.
- Kultura polska a antropozofia*, „Wiedza Tajemna” 1999, styczeń, nr 4, s. 5–7.
- W zoo symbolicznym, ale praktycznym*, „Nowe Książki” 1999, luty, nr 2, s. 59.
- Błędy i próby mesjanizmu żydowskiego*, „Nowe Książki” 1999, luty, nr 2, s. 62.
- Słowo o Jungowskim Leksykonie* (przedmowa), w: D. Sharp, *Leksykon pojęć i idei C. G. Junga*, tłum. J. Prokopiuk, Wydawnictwo Wrocławskie, Wrocław 1998, s. 7–15.
- Kultura polska a antropozofia*, II, „Wiedza Tajemna” 1999, luty, nr 5, s. 4–6.
- Wywiad z Jerzym Prokopiukiem – antropozofem*, w: A. Parczyńska, *Konceptje Wyższego Ja*, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Marii Sokolik, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 1999, s. 129–153.
- Tajemniczy hrabia de Saint-Germain*, I, „Czwarty Wymiar” 1999, marzec, nr 1–3, s. 28–29 i 52.
- Koniec przedostatniej teokracji?*, „Nowe Książki” 1999, marzec, nr 3, s. 34.
- Tarot – fakt i mit* (przedmowa), w: A. Świrska, *Zaproszenie do tarota*, Wydawnictwo Horus, Warszawa 1999, s. 11–21.
- Labirynty herezji*, Muza, Warszawa 1999, s. 313.
- Peregrynacje ezoteryczne: XXIV. W drodze do wtajemniczenia*, III, „Czwarty wymiar” 1999, kwiecień, nr 4, s. 29.
- Tajemniczy hrabia de Saint-Germain*, II, „Czwarty Wymiar” 1999, kwiecień, nr 4, s. 53–54.
- Nienawistnik o gnostykach*, „Nowe Książki” 1999, kwiecień, nr 4, s. 58–59.
- Hermes, Gnosis und die Kunst des Übersetzens*, Rede anlässlich der Verleihung des Übersetzerpreises der Robert Bosch-Stiftung, gehalten im Deutschen Polen-Institut, Darmstadt, am 27 Mai 1987, „Beiträge zur Dreigliederung,

- Anthroposophie und Kunst”, Heft 47, Frühjahr 1999, 3. 47–51.
- Ludzkość odrodzi się po zagładzie* (rozmowa Krzysztofa Matysa z J. Prokopiukiem), „Kurier Poranny” (Białystok) 1999, 8 maja, nr 106 (2610), s. 11.
- Peregrynacje ezoteryczne: XXV. W drodze do wtajemniczenia*, IV, „Czwarty wymiar” 1999, maj, nr 5, s. 53.
- Peregrynacje ezoteryczne: XXVI. W drodze do wtajemniczenia*, V, „Czwarty wymiar” 1999, lipiec, nr 7, s. 24–25.
- Byłem inkwizytorem* (rozmowa Artura Bieleckiego z J. Prokopiukiem), „Gazeta Dolnośląska” 1999, 29/30 maja, s. 9.
- Zdążyć przed Apokalipsa, czyli jak uniknąć antropoentropii Marka Chlebusia*, „Gnosis” 1999, czerwiec, nr 11, s. 100–102.
- Rudolf Steiner, antropozofia i eurytmia*, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1999, czerwiec–sierpień, nr 31–32, s. 80–85.
- Grawitacja zła* (rozmowa A. Kowalczewskiej z J. Prokopiukiem), „Machina” 1999, lipiec, nr 7(40), s. 130.
- Diabelska trylogia*, „Nowe Książki” 1999, lipiec, nr 7, s. 10–11.
- Człowiek i mądrość*, „Nowe Książki” 1999, lipiec, nr 7, s. 18–19.
- Drzewo Życia i Drzewo Poznania*, w: J. Kozakiewicz, *Drzewo* (program wystawy), Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa, 23 VI – 15 VIII 1999, s. 1–2.
- Tajemniczy hrabia de Saint-Germain*, III, „Czwarty Wymiar” 1999, sierpień, nr 8, s. 32–33.
- Grawitacja zła* (rozmowa z J. Prokopiukiem – antropozofem, ezoterykiem, tłumaczem, redaktorem naczelnym pisma „Gnosis”), w: A. Kowalczewska, *Funkcje społeczne „życia pozarozumowego”*, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława Władyki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 1999, s. 54–63.
- Moje poglądy na patriotyzm i kosmopolityzm* (w formie listu do Redaktora Naczelnego „Graffiti” Grzegorza Leończuka), „Graffiti” 1999 sierpień, nr 3, s. 90–91.
- Peregrynacje ezoteryczne: XXVII. W drodze do wtajemniczenia*, V, „Czwarty Wymiar” 1999, wrzesień, nr 9, 1999, s. 48–49.
- Jestem heretykiem* (rozmowa Krzysztofa Matysa z J. Prokopiukiem), „Kartki” 1999, nr 19 (1/99), s. 8–11.
- Peregrynacje ezoteryczne: XXVIII. W drodze do wtajemniczenia*, VI, „Czwarty Wymiar” 1999, październik, nr 10, s. 48–49.
- Koniec świata? Głos sprzeciwu*, „Nowe Książki” 1999, nr 10, s. 26–27.
- Święty Graal – czymże jest?*, „Wiedza Tajemna” 1999, nr 10, s. 29–30.
- Samorealizacja człowieka w ujęciu antropozofii Rudolfa Steinera*, w: *Peculiarity of Man. „Być sobą” w warunkach współczesnej cywilizacji*, Kielce 1998, Warszawa–Kielce 1999, s. 213–226.
- Peregrynacje ezoteryczne: XXIX. Wtajemniczenie – ale po co?*, „Czwarty Wymiar” 1999, grudzień, nr 12, s. 35–36.
- Matrix – świat gnostycki. (Drażnienie tła)*, „Kino” 1999, nr 12, s. 26–28.
- Cywilizacje są śmiertelne* (rozmowa Pawła Wrońskiego z J. Prokopiuka), „Gazeta wyborcza” 1999, 30 grudnia, nr 304 (3300), s. 14–15.

Rok 2000

- Peregrynacje ezoteryczne: XXX. Wtajemniczenie spontaniczne*, „Czwarty wymiar” 2000, styczeń, nr 1, 2000, s. 34–35.

- Peregrynacje ezoteryczne: XXXI. Wtajemniczenie spontaniczne*, „Czwarty Wymiar” 2000, luty, nr 2, s. 34–35.
- Zło, niby barwny wąż...*, „Nowe Książki” 2000, luty, nr 2, s. 63.
- Ścieżki wtajemniczenia. Gnosis aeterna*, tCHu, Warszawa 2000, ss. 246.
- Peregrynacje ezoteryczne: XXXI. Wtajemniczenie spontaniczne. Cień*, „Czwarty Wymiar” 2000, marzec, nr 3, s. 34–35.
- Hymn na cześć Dionizosa*, w: K. Szymanowski, *Król Roger* (program), Opera Narodowa, Warszawa 2000, s. 45–47.
- Przejście przez „czarną dziurę”*, „Nowe Książki” 2000, kwiecień, nr 4, s. 22.
- Peregrynacje ezoteryczne: XXXIII. Wtajemniczenie spontaniczne. Cień, II*, „Czwarty wymiar” 2000, maj, nr 5, s. 19.
- Most między dawnymi a nowymi czasy* (przedmowa), w: F. Walczowski, *O duszy narodu polskiego*, Wydawnictwo V.I.D.I., Nowy Sącz 2000, s. 7–10.
- Peregrynacje ezoteryczne: XXXIV. Wtajemniczenie spontaniczne. Cień, III*, „Czwarty Wymiar” 2000, czerwiec, nr 6, s. 41.
- Gnoza, indywidualny mit i „tantra” Williama Blake’a*, „Wiedza Tajemna” 2000, czerwiec, nr 18, s. 4–5.
- Peregrynacje ezoteryczne: XXXV. Wtajemniczenie spontaniczne. Cień, IV*, „Czwarty Wymiar” 2000, lipiec, nr 7, s. 43.
- Dyptyk (anty)diabelski*, „Nowe Książki” 2000, lipiec, nr 7, s. 36.
- Prawdę ma tylko Bóg* (rozmowa Stanisława Obirka SJ z J. Prokopiukiem), „Życie Duchowe” 2000, nr 23, s. 20–24.
- Gnostyczne i gnostyckie wizje przyszłych losów świata*, „Arkadia – pismo katastroficzne” 2000, nr 8, s. 35–40; [tekst wygłoszony na konferencji Naukowej pt: „Mity i rzeczywistość u progu trzeciego tysiąclecia”, Mikołów, 20–23 listopada 1999 r.].
- Heretyk (choć nie do końca)*, „Nowe Książki” 2000, sierpień, nr 8, s. 21.
- Stanisław Grof: przemiana zła w dobro* (przedmowa), w: S. Grof, *Przygoda odkrywania samego siebie*, Uraeus, Gdynia 2000, s. 15–18.
- Peregrynacje ezoteryczne: XXXVI. Wtajemniczenie spontaniczne. Cień, V*, „Czwarty Wymiar” 2000, sierpień, nr 8, s. 44–45.
- O przyjaźni na drodze do wtajemniczenia*, „Czwarty Wymiar” 2000, wrzesień, nr 9, s. 37–39.
- Jerzy Prokopiuk, *Peregrynacje ezoteryczne: XXXVII. Wtajemniczenie spontaniczne. Cień, VI*, „Czwarty Wymiar” 2000, październik, nr 10, 2000, s. 51.
- O Jungu – wrogo i życzliwie*, „Nowe Książki” 2000, październik, nr 10, s. 76–78.
- Eliphas Lévi – mag romantyczny* (posłowie), w: E. Lévi, *Historia magii*, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 2000, s. 389–392.
- Recenzja książki: M. Brumlik, *Gnostycy. Marzenie o samozbawieniu człowieka*, tłum. S. F. Nowicki i I. Nowicka, Uraeus, Gdynia 1999, „Ars Regia” 1998/1999, nr 13–14, s. 288.
- Droga do wtajemniczenia – rdzeń antropozofii Rudolfa Steinera* (przedmowa), w: R. Steiner, *Droga do wtajemniczenia*, wybór i wstępem J. Prokopiuk, tłum. T. Mazurkiewicz, J. Prokopiuk oraz W. Wolański, H. K. i M. K. Wołowski, W. Rebis, Poznań 2000, s. 5–26.
- Peregrynacje ezoteryczne: XXXVIII. Wtajemniczenie spontaniczne. Cień, VII*, „Czwarty Wymiar” 2000, grudzień, nr 12, s. 49.
- Pożegnanie z XX wiekiem, I*, „Czwarty Wymiar” 2000, grudzień, s. 34–35.

- Tarot jako uzdrowiciel* (przedmowa), w: B. Antonowicz-Włazińska, *Tarot intuicyjny*, Studio Astropsychologii, Białystok 2000, s. 9–16.
- Nie ma Krzyża bez Róży*, w: *Krzyż z różnych perspektyw*, Materiały sympozjum popularno-naukowego, Xaverianum, Opole 2000, 22–24 maja, s. 5–12.
- Miłość, dobro i zło w myśli Rudolfa Steinera*, w: *Peculiarity of Man. Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwnieństwo pierwsze: dobro i zło*, Warszawa–Kielce 2000, Staszów 1999, s. 181–189.
- Powrót Bogini* (wstęp), w: R. Graves, *Biała Bogini*, tłum. I. Kania, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 2000, s. 7–30.
- Prawda i fałsz w perspektywie antropozofii Rudolfa Steinera*, w: *Materiały z konferencji: Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwnieństwo drugie: prawda i fałsz*, „The Peculiarity of Man”, vol. 7, Warszawa–Kielce 2001, Staszów 2000, s. 253–269.
- Rok 2001**
- Peregrynacje ezoteryczne: XIII. Wtajemniczenie spontaniczne. Cień*, XI, „Czwarty Wymiar” 2001, kwiecień, nr 4, 2001, s. 49.
- Słowo o antropozofii i antropozoficznej sztuce leczenia* (przedmowa), w: F. Husemann i O. Wolff, *Obraz człowieka jako podstawa sztuki leczenia*, Wydawnictwo V.I.D.I., Nowy Sącz 2001, s. 9–18.
- Peregrynacje ezoteryczne: XLIII. Wtajemniczenie spontaniczne. Cień*, XII, „Czwarty Wymiar” 2001, maj, nr 5, s. 42–43.
- A-Belur* (hasło), w: *Religia. Encyklopedia PWN*, t. 1.; red. nauk. T. Gadacz i B. Milerski, PWN, Warszawa 2001.
- Psychopata paranoidalny*, „Nowe Książki” 2001, maj, nr 5, s. 36–37.
- Peregrynacje ezoteryczne: XLIV. Wtajemniczenie spontaniczne. Anima i animus*, I, „Czwarty Wymiar” 2001, czerwiec, nr 6, s. 37.
- Święci polscy – inaczej*, „Nowe Książki” 2001, czerwiec, nr 6, s. 65.
- Aktywna imaginacja według Junga*, „Charaktery” 2001, nr 6, s. 28–30.
- Nieba i piekła: okultyzm, mistyka i demonologia*, Uraeus, Gdynia 2001, ss. 256.
- Peregrynacje ezoteryczne: XLV. Wtajemniczenie spontaniczne. Anima i animus*, II, „Czwarty Wymiar” 2001, lipiec, nr 7, s. 55.
- Votum separatum, czyli zwierzenia heretyka*, I: *Autoprezentacja*, „Przekrój” 2001, 15 lipca, nr 28/2925, s. 37.
- Zrecenzować leksykon?*, „Nowe Książki” 2001, lipiec, nr 7, s. 53.
- Anioła Ślązaka „anielski” obraz Boga*, „Aradia – pismo katastroficzne” 2001, nr 9/10, s. 86–101; [Tekst wygłoszony na konferencji naukowej pt. „Podróż do źródeł mistyki śląskiej”, Mikołów, 16–17 listopada 2000 r.].
- Peregrynacje ezoteryczne: XLVI. Wtajemniczenie spontaniczne. Anima i animus*, III, „Czwarty Wymiar” 2001, sierpień, nr 8, s. 31.
- Peregrynacje ezoteryczne: XLVII. Wtajemniczenie spontaniczne. Anima i animus*, IV, „Czwarty Wymiar” 2001, wrzesień, nr 9, s. 43.
- Mistrz z Komorowa – Robert Walter (1908–1981)*, I, „Czwarty Wymiar” 2001, październik, nr 10, s. 18–19.
- Belzebub–ciałopalenie* (hasła), w: *Religia. Encyklopedia PWN*, t. 2, red. nauk. T. Gadacz i B. Milerski, PWN, Warszawa 2001.
- Votum separatum, czyli zwierzenia heretyka*, II: *Herezja – rzecz niełatwa*, „Przekrój” 2001, 5 sierpnia, nr 31/2928, s. 6.

- Grawitacja zła* (rozmowa z J. Prokopiukiem, antropozofem, ezoterykiem, tłumaczem, redaktorem naczelnym pisma „Gnosis”), w: A. Kowalczevska, *Ezoteryka na sprzedaż*, W. A. Dialog, Warszawa 2001, s. 66–73.
- Mistrz z Komorowa – Robert Walter (1908–1981)*, II, „Czwarty Wymiar” 2001, listopad, nr 11, s. 22–23.
- Wspomnienie o zmarłym Przyjacielu*, w: *Profesor Zdzisław Bizoń*, red. A. Kokoszka i M. Wojnar, Servier Polska, Kraków 2001, s. 28–31.
- O magii – ze zrozumieniem*, „Nowe Książki” 2001, listopad, nr 11, s. 63.
- III Wojna Światowa. Właśnie się zaczęła?*, „Wegetariański Świat” 2001, listopad, nr 11 (73), s. 6–7 i 30–31.
- Medycyna alternatywna: renesans świętej medycyny?* (przedmowa), w: R. Jütte, *Historia medycyny alternatywnej*, WAB, Warszawa 2001, s. 7–12.
- Freud a Jung. Pogadanka subiektywna*, „Albo-Albo” 2001, nr 1, s. 9–13.
- Filozofowie i magia, czyli nędza racjonalizmu*, „Czwarty Wymiar” 2001, grudzień, nr 12, s. 46–47.
- Peregrynacje ezoteryczne: XLVIII. Wtajemniczenie spontaniczne. Anima i animus*, V, „Czwarty Wymiar” 2001, grudzień, nr 12, s. 53.
- Matematyka ezoteryczna*, „Nowe Książki” 2001, grudzień, nr 12, s. 18–19.
- Erwin Sówka – z Ziemi do Nieba*, w: E. Sówka, *Od okultyzmu do Hare Kriszna*, MŚ, Katowice 2001, s. 2–7.
- Rok 2002**
- Poletko Pana Boga. Czym jest przeznaczenie i jak być wolnym?* (rozmowa Krzysztofa Jedlińskiego z J. Prokopiukiem), „Charaktery” 2002, styczeń, nr 1 (60), s. 53–54.
- Piękny nastrój naszych czasów*, „Nowe Książki” 2002, styczeń, nr 1, s. 68–69.
- O herezji i heretyckości*, „Albo-Albo” 2001, nr 2, s. 75–79.
- Prawdę ma tylko Bóg*, w: *Sezon dialogu. Rozmów dwadzieścia trzy* (rozmawiają St. Obirek SJ i K. Mądel SJ), WAM, Kraków 2002, s. 97–102.
- Peregrynacje ezoteryczne: XLIX. Wtajemniczenie spontaniczne. Anima i animus*, VI, „Czwarty Wymiar” 2002, luty, nr 2, s. 45.
- O magii – tolerancyjnie*, „Nowe Książki” 2002, luty, nr 2, s. 60–61.
- Freud a Jung. Pogadanka subiektywna*, w: *Fenomen Junga. Dzieło. Inspiracje. Współczesność*, red. nauk. K. Maurin i A. Motycka, Eneteia, Warszawa 2002, s. 11–14.
- O wybaczeniu i wybaczeniu*, w: *Fenomen Junga. Dzieło. Inspiracje. Współczesność*, red. nauk. K. Maurin i A. Motycka, Eneteia, Warszawa 2002, s. 185–194.
- Ciapiński-Fatima* (hasła), w: *Religia. Encyklopedia PWN*, t. 3., red. nauk. T. Gadacz i B. Milerski, PWN, Warszawa 2002.
- Janusowe oblicze mistyki*, „Nowe Książki” 2002, marzec, nr 3, s. 66–67.
- Diabeł*, „Nowe Książki” 2002, marzec, nr 3, s. 67.
- Magia średniowieczna*, „Nowe Książki” 2002, marzec, nr 3, s. 68.
- Peregrynacje ezoteryczne: LI. Wtajemniczenie spontaniczne. Anima i animus*, VII, „Czwarty Wymiar” 2002, kwiecień, nr 4, s. 38.
- Tarot jako dialog z losem* (przedmowa), w: B. Antonowicz-Włazińska, *Tarot intuicyjny*, Studio Astropsychologii, Biały-stok 2002.

- Nota o książce Jadwigi Wais, Gilgamesz i psyche*, Warszawa 2002, s. 10.
- Peregrynacje ezoteryczne: LII. Wtajemniczenie spontaniczne. Anima i animus*, VIII, „Czwarty Wymiar” 2002, maj, nr 5, s. 58.
- Etyka ludzkości*, „Nowe Książki” 2002, maj, nr 5, s. 54–55.
- W co wierzy ktoś, kto nie wierzy? Wyznanie gnostyka*, w: *Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi*, wstęp L. Kołakowski, WAM, Kraków 2002, s. 110–113.
- Wina kosmiczna*, „Charaktery” 2002, czerwiec, nr 6 (65), s. 22–25.
- Buddyzm jako panaceum?*, „Nowe Książki” 2002, czerwiec, nr 6, s. 32.
- Peregrynacje ezoteryczne: LIII. Wtajemniczenie spontaniczne. Anima i animus*, IX, „Czwarty Wymiar” 2002, lipiec, nr 7, s. 33.
- Fatum-indiculus* (hasło), w: *Religia. Encyklopedia PWN*, t. 4:, red. nauk. T. Gadacz i B. Milerski, PWN, Warszawa 2002.
- Grzechy główne – boskie omyłki?*, „Nowe Książki” 2002, lipiec–sierpień, nr 7/8, s. 48.
- Astrologia w myśli Junga i Jung w świetle astrologii* (przedmowa), w: P. Piotrowski, *Jung i astrologia*, Studio Astropsychologii, Białystok 2002, s. 7–10.
- Peregrynacje ezoteryczne: LIV. Wtajemniczenie spontaniczne. Anima i animus*, X, „Czwarty Wymiar” 2002, sierpień, nr 8, s. 29.
- „*Heretyk jest sam dla siebie ortodoksem*” (rozmowa Jakuba Czupryńskiego z J. Prokopiukiem), „Gnosis” 2002, sierpień, online: <http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/rozmowy_gnosis/prokopiuk_czuprynski.htm> [dostęp: 01.03.2020].
- Mandejczycy – ostatni gnostycy?*, „Czwarty Wymiar” 2002, wrzesień, nr 9, s. 26–28.
- Czy celibat to perwersja?*, „Nowe Książki” 2002, wrzesień, nr 9, s. 61.
- O śmierci Boga-Człowieka*, „Nowe Książki” 2002, wrzesień, nr 9, s. 63.
- Mandejczycy – ostatni gnostycy?*, „Czwarty Wymiar” 2002, październik, nr 10, s. 29–31.
- Fallos Wszzechmocny*, „Nowe Książki” 2002, październik, nr 10, s. 63.
- Indie-koncelebra* (hasło) w: *Religia. Encyklopedia PWN*, t. 5:, red. nauk. T. Gadacz i B. Milerski, PWN, Warszawa 2002.
- Wieża – od symbolu do archetypu*, Teatr Łaźnia, Kraków 2002, s. 7.
- Peregrynacje ezoteryczne: LV. Wtajemniczenie spontaniczne. Anima i animus*, XI, „Czwarty Wymiar” 2002, listopad, nr 11, s. 32–33.
- Dylemat Sieci*, „Nowe Książki” 2002, listopad, nr 11, s. 73.
- Istoty anielskie czy demoniczne? Uwagi wstępne w kwestii „istot pośredniczących” w gnozie i w gnostycyzmie*, w: *Księga o aniołach*, praca zbiorowa pod red. H. Oleschko, WAM, Kraków 2002, s. 394–399.
- Kreatywna i kosmiczna rola aniołów w antropozofii Rudolfa Steinera*, w: *Księga o aniołach*, praca zbiorowa pod red. H. Oleschko, WAM, Kraków 2002, s. 456–462.
- Peregrynacje ezoteryczne: LVI. Wtajemniczenie spontaniczne. Anima i animus*, XII, „Czwarty Wymiar” 2002, grudzień, nr 12, s. 27.
- O prawdzie*, „Gnosis” 2002, online: <http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_o_prawdzi...>; [dostęp: 01.03.2020].
- O życiu duchowym*, „Gnosis” 2002, online: <http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_o_zyciu_d...>; [dostęp: 01.03.2020].
- Mity Parsifala i Fausta – stany rozwoju samoświadomości Europejczyka*, „Gnosis” 2002, online: < <http://www.gnosis.art>.

- pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_mity_pars...>; [dostęp: 01.03.2020].
- Obraz duszy polskiej* (malują J. Prokopiuk i K. Kłopotowski), „Gnosis” 2002, online: <http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/rozmowy_gnosis/prokopiuk_kłopotowski.htm>; [dostęp: 01.03.2020].
- Impresje wizjonetyczne*, „Gnosis” 2002, online: <http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/w_labiryntcie_duszy/prokopiuk_wizjonetk...>; [dostęp: 01.03.2020].
- Trubadurzy – kryptokatarzy?*, „Gnosis” 2002, online: <http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/ksiazki_stare_i_nowe/prokopiuk_trubadu...>; [dostęp: 01.03.2020].
- Koncyliaryzm-Mędrcy* (hasło), w: *Religia. Encyklopedia PWN*, t. 6, red. nauk. T. Gadacz i B. Milerski, PWN, Warszawa 2002, s. 378–379
- Mandala, czyli labirynt*, „Nowe Książki” 2002, grudzień, nr 12, s. 23.
- Mgły Qumran*, „Nowe Książki” 2002, grudzień, nr 12, s. 26.
- Zobaczyłem przeszłość* (reportaż Elżbiety Mackiewicz, rozmowa z Jerzym Prokopiukiem, Lechem Emfazym Stefańskim i Łaszkiem Żądło), „Super Express” 2002, 27 grudnia, nr 300 (3541), s. 8–9.
- Piękno i sztuka w antropozofii Rudolfa Steinera*, w: *Peculiarity of Man. Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwnieństwo trzecie: piękno i brzydota*, Warszawa–Kielce 2002, Staszów 2001, s. 137–152.
- Rok 2003**
- Peregrynacje ezoteryczne: LVII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, I, „Czwarty Wymiar” 2003, styczeń, nr 1, s. 27.
- Uczony, medium i gnozyk*, „Nowe Książki” 2003, styczeń, nr 1, s. 19.
- Peregrynacje ezoteryczne: LVIII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, II, „Czwarty Wymiar” 2003, luty, nr 2, s. 23.
- Inkwizycja – paranoją w akcji*, „Nowe Książki” 2003, luty, nr 2, s. 34.
- Herezja znaczący wolność*, „Nowe Książki” 2003, luty, nr 2, s. 37.
- Męka-Parwati* (hasło), w: *Religia. Encyklopedia PWN*, t. 7, red. nauk. T. Gadacz i B. Milerski, PWN, Warszawa 2003.
- Utożsamienie się czy tożsamość?*, „Albo-Albo” 2002, nr 3, s. 65–76.
- Peregrynacje ezoteryczne: LIX. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, III, „Czwarty Wymiar” 2003, marzec, nr 3, s. 58.
- Czwarty wymiar – inaczej (teorie i próby)*, „Nowe Książki” 2003, marzec, nr 3, s. 30–31.
- Exodus – fundamentalistycznie*, „Nowe Książki” 2003, marzec, nr 3, s. 28–28.
- Peregrynacje ezoteryczne: LX. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, IV, „Czwarty Wymiar” 2003, kwiecień, nr 4, s. 49.
- Przeigrana bitwa...*, „Nowe Książki” 2003, kwiecień, nr 4, s. 18–19.
- Peregrynacje ezoteryczne: LXI. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, V, „Czwarty Wymiar” 2003, czerwiec, nr 6, s. 31.
- „Życie jest dymem, parą, prochem i popiołem...”*, „Nowe Książki” 2003, czerwiec, nr 6, s. 11.
- Parys-Rut* (hasło), w: *Religia. Encyklopedia PWN*, t. 8, red. nauk. T. Gadacz i B. Milerski, PWN, Warszawa 2003.

- Peregryncje ezoteryczne: LXII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, VI, „Czwarty Wymiar” 2003, lipiec, nr 7, s. 33.
- Bóg jako Sędzia*, „Nowe Książki” 2003, lipiec–sierpień, nr 7–8, s. 12.
- Nasi bracia odłączeni – wilkołaki i wampiry*, „Nowe Książki” 2003, lipiec–sierpień, nr 7–8, s. 18.
- Dyskretna wielkość bogów*, „Nowe Książki” 2003, lipiec–sierpień, nr 7–8, s. 20.
- Peregryncje ezoteryczne: LXXII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, VII, „Czwarty Wymiar” 2003, sierpień, nr 8, s. 31.
- Szkice antropozoficzne. Chrześcijańska droga poznania świata duchowego*, Studio Astropsychologii, Białystok 2003, ss. 256.
- Peregryncje ezoteryczne: LXXIII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, VIII, „Czwarty Wymiar” 2003, wrzesień, nr 9, s. 27.
- Peregryncje ezoteryczne: LXXIV. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, IX, „Czwarty Wymiar” 2003, październik, nr 10, s. 27 i 40.
- Bóg, Szatan, Hiob*, „Gnosis” 2003, online: <http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/punkt_widzenia/prokopiuk_bog_szatan_hi...>; [dostęp: 12.03.2020].
- Czy uczony może być poetą?*, „Nowe Książki” 2003, październik, nr 10, s. 66.
- Światłość i radość. Zapiski z życia duchowego*, Wydawnictwo „Dom na Wsi”, Ossa 2003, ss. 135.
- Rut-żywołność* (hasło), w: *Religia. Encyklopedia PWN*, t. 9, red. nauk.T. Gadacz i B. Milerski, PWN, Warszawa 2003.
- Podręcznik psychologii C. G. Junga i Strzaskane zwierciadło dusz*, „Nowe Książki” 2003, listopad, nr 11, s. 70 i 74–75.
- Pośmiertny sen miłośnika chłopców*, „Gnosis” 2003, online: <http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/ksiazki_stare_i_nowe/prokopiuk_milosni...> [dostęp: 12.03.2020].
- Paradoksalny świat „Matrixa”*, „Kino” 2003, listopad, nr 11, s. 24–26.
- Peregryncje ezoteryczne: LXXV. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, X, „Czwarty Wymiar” 2003, listopad, nr 11, s. 23.
- Jestem nieustannym teraz...*, „Nowe Książki” 2003, grudzień, nr 12, s. 28–29.
- Światłość i radość*, „Gnosis” 2003, online: <http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_inspiracja...> [dostęp: 12.03.2020].
- W oczekiwaniu lepszego świata* (rozmowa Adama Ciocha z J. Prokopiukiem), „Fakty i Mity” 2003/2004, 12 grudnia – 1 stycznia, nr 51/52 (198/199).

Rok 2004

- Smok i archanioł i Jezus z Nazaretu – żyd czy chrześcijanin?*, „Nowe Książki” 2004, styczeń nr 1, s. 51 i 64.
- Peregryncje ezoteryczne: LXXVI. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XI, „Czwarty Wymiar” 2004, luty, nr 2, s. 33 i 40.
- Mysł Carla Gustava Junga a literatura piękna jego epoki (Nietzsche – Spitteler – Hesse)*, w: *Modernistyczne źródła dwudziestowieczności*, red. M. Dąbrowski, A. Z. Makowiecki, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 35–46.
- Wywiad z Jerzym Prokopiukiem („Antropozofem”)*, w: P. Nowak, *Samoznoszące się proctwa. Problematyka polskiego ruchu New Age w perspektywie liderów, w konfrontacji*

- z krytykami*, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Joanny Tokarskiej-Bakir, Uniwersytet Warszawski, ISNS, Warszawa 2003, s. 142–243.
- Wywiad z Jerzym Prokopiukiem, antropozofem*, w: A. Parczyńska, *Koncepcje Wyzszego Ja*, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Marii Sokolik, Uniwersytet Warszawski, ISNS, Warszawa 1999, s. 129–148–153.
- Terapia medytacyjna (tym razem buddyjska)*, „Nowe Książki” 2004, luty, s. 57.
- Posłowie*, w: J. Arguellesa, *Faktor Majów*, Pulsar, Warszawa 2004, s. 187–189.
- Ad vocem: głos w dyskusji*, w: *Symbole Europy. Integracja jako proces psychologiczny i kulturowy*, red. A. Motycka i K. Maurin, red., Eneteia, Warszawa 2004, s. 101–102.
- Czarownica masło kleci...*, „Nowe Książki” 2004, marzec, s. 16.
- Peregrynacje ezoteryczne: LXXVII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XII, „Czwarty Wymiar” 2004, kwiecień nr 4, s. 31–32.
- Światłość i radość*, II, (fragmenty), „Albo-Albo” 2004, nr 2, s. 86–89.
- Jungizm poprawiony*, „Nowe Książki” 2004, maj, s. 77.
- Peregrynacje ezoteryczne: LXXVIII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XIII, „Czwarty Wymiar” 2004, czerwiec, nr 6, s. 31.
- Katarzy – ostatni chrześcijanie?*, „Nowe Książki” 2004, czerwiec, s. 44.
- Peregrynacje ezoteryczne: LXXIX. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XIV, „Czwarty Wymiar” 2004, sierpień, nr 8, s. 35.
- Koniec demokracji?*, „Nowe Książki” 2004, lipiec, s. 25.
- O pożytkach grzechu*, „Nowe Książki” 2004, lipiec, s. 27.
- Filozof duma nad czarownicą*, „Nowe Książki” 2004, sierpień, s. 61.
- Jestem heretykiem. Ogdoada gnostycka*, Studio Astropsychologii, Białystok 2004, s. 272.
- Peregrynacje ezoteryczne: LXXX. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XV, „Czwarty Wymiar” 2004, listopad, nr 11, s. 31.
- Wypowiedziw*, w: A. Szostkiewicz, *Biblia buntowników*, „Polityka” 2004, 30 października, nr 44 (2476), s. 71–73.
- Rozdroża, czyli zwierzenia gnostyka*, KOS, Katowice 2004, ss. 232.
- Peregrynacje ezoteryczne: LXXXI. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XVI, „Czwarty Wymiar” 2004, grudzień, nr 12, s. 33.
- Święty, którego można pokochać*, „Nowe Książki” 2004, grudzień, s. 48–49.

Rok 2005

- Współpracował ze mną los...* (rozmowa Sławomira Gołaszewskiego z J. Prokopiukiem), „Czwarty Wymiar” 2005, styczeń, nr 1, s. 32–33.
- Tajemnice templariuszy*, „Nowe Książki” 2005, styczeń, s. 28–29.
- Szaleństwo i twórczość*, „Gnosis” 2005, online: <http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_szalenstw...> [dostęp:10.03.2020].
- Peregrynacje ezoteryczne: LXXXII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XVII, „Czwarty Wymiar” 2005, marzec, nr 3, s. 32–33.
- Groźne piękno bogów Północy*, „Nowe Książki” 2005, marzec, s. 58–59.

- Peregryncje ezoteryczne: LXXXIII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XVIII, „Czwarty Wymiar” 2005, kwiecień, nr 4, s. 31–32.
- Ecce Homo. O Maksymilianie Wołoszynie, poecie i antropozofie*, „Gnosis” 2005, online: <http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_woloszyn.htm> [dostęp: 10.03.2020].
- Coda do „Szaleństwa i twórczości”*, „Gnosis” 2005, online: <http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_coda_szal...> [dostęp: 10.03.2020].
- Pochwała „błuznierstwa”*, „Gnosis” 2005, online: <http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/prokopiuk_pochwala_...> [dostęp: 10.03.2020].
- Wnuk Boży. „Nie” rozmawia z Jerzym Prokopiukiem...* (Waldemar Kuchanny), „NIE” 2005, 14 kwietnia, nr 15 (759), s. 3.
- Od Thanatosa do Chrystusa*, „Nowe Książki” 2005, maj, s. 16–17.
- Peregryncje ezoteryczne: LXXXIV. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XIX, „Czwarty Wymiar” 2005, czerwiec, nr 6, s. 27.
- Słowo wstępne*, w: S. Gołaszewski, *Afirmacje. Zielone dzieci*, druk ulotny autora, b. d. i b. m., s. 3.
- Semen Parsifalis* (rozmowa Sławomira Gołaszewskiego z J. Prokopiukiem), w: S. Gołaszewski, *Afirmacje. Zielone dzieci*, druk ulotny autora, b. d. i b. m., s. 32–43.
- Przesłanie na XXI wiek*, w: *Przesłanie Księgi Trzeciego Tysiąclecia* (według pomysłu Małgorzaty Bocheńskiej), czerwiec 2005, s. 1, 5.
- Peregryncje ezoteryczne: LXXXV. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XX, „Czwarty Wymiar” 2005, sierpień, nr 8, s. 31.
- Steiner o Atlantydzie*, „Nieznany Świat” 2005, wrzesień, nr 9, s. 29–30.
- Gnoza i ja*, „[fo:pa]” 2005, lipiec, nr 4, s. 2–7.
- Oszaleć – z Bogiem*, „Nowe Książki” 2005, wrzesień, nr 9, s. 31–32.
- Peregryncje ezoteryczne: LXXXVI. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XXI, „Czwarty Wymiar” 2005, październik, nr 10, 2005, s. 27.
- Peregryncje ezoteryczne: LXXXVII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XXII, „Czwarty Wymiar” 2005, listopad, nr 11, s. 29.
- Proces templariuszy*, tCHu, Warszawa 2005, ss. 158.
- Peregryncje ezoteryczne: LXXXVIII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XXIII, „Czwarty Wymiar” 2006, styczeń, nr 1, s. 31.
- Duch to prawdziwa rzeczywistość* (rozmowa Wojciecha Chudzińskiego z J. Prokopiukiem), „Nieznany Świat” 2005, grudzień, nr 12, s. 5–8.
- Drzewo Życia i Drzewo Poznania. Mistyka i gnoza – odrębności i podobieństwa*, w: *Mickiewicz mistyczny*, red. A. Fabianowski i E. Hoffmann-Piotrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 23–31.

Rok 2006

- Peregryncje ezoteryczne: LXXXIX. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XXIV, „Czwarty wymiar”, nr 2, luty 2006, s. 31 (1).
- Peregryncje ezoteryczne: LXXXX. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XXV, „Czwarty Wymiar” 2006, marzec, nr 3, s. 27.

- Templariusze (znowu) są wśród nas*, „Nowe Książki” 2006, kwiecień, nr 4, s. 80–81.
- Peregryncje ezoteryczne: LXXXI. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XXVI, „Czwarty Wymiar” 2006, kwiecień, nr 4, 2006, s. 35.
- Święty Graal i anty-Graal*, „Kino” 2006, maj, nr 5, s. 15–19.
- Peregryncje ezoteryczne: LXXXII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XXVII, „Czwarty Wymiar” 2006, lipiec, nr 7, s. 33.
- Dzieje magii*, t. 1: *Wprowadzenie*, tCHu, Warszawa 2006, ss. 80.
- Kto włada tą planetą?*, „Nowe Książki” 2006, lipiec, nr 7, s. 22–23.
- Co zrobić z Gurdżijewem?*, „Konteksty” 2006, nr 2 (273), s. 163–164.
- Peregryncje ezoteryczne: LXXXIII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XXVIII, „Czwarty Wymiar” 2006, listopad, nr 11, 2006, s. 27.
- Cóż po inteligencji w czasie marnym?* (Wypowieść w dyskusji), Środkowo-Europejskie Forum Kultury, Wigry 1995, w: Cz. Miłosz, *Rozmowy polskie*, WL, Kraków 2006, s. 469–472 (przedruk).
- Rudolf Steiner a impuls wolnomularski*, „Ars Regia” 2006, nr 15–16, s. 271–285.
- Peregryncje ezoteryczne: LXXXIV. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XXIX, „Czwarty Wymiar” 2006, grudzień, nr 12, s. 35.
- Rok 2007**
- Peregryncje ezoteryczne: LXXXV. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XXX, „Czwarty Wymiar”, nr 1, styczeń 2007, s. 35.
- Tylko niektóre herezje są w porządku* (rozmowa: Artur Górski, Jerzy Besala, Wacław Oszejca, Jerzy Prokopiuk), „Focus” 2007, luty, nr 2(137), s. 47–50.
- Na ścieżkach baśni*, „Nowe Książki” 2007, styczeń, nr 1, s. 55.
- Gnoza i ja – raz jeszcze*, w: *Odcienie gnozy*, red. M. Piróg, KOS, Katowice 2007, s. 18–35.
- Peregryncje ezoteryczne: XCVI. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XXXI, „Czwarty Wymiar” 2007, marzec, nr 3, s. 29.
- Dusza ludzka – oś świata*, Studio Astropsychologii, Białystok 2007, ss. 192.
- Peregryncje ezoteryczne: XCVII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XXXII, „Czwarty Wymiar” 2007, kwiecień, nr 4, s. 27.
- Piękno jest tylko gnozy początkiem*, KOS, Katowice 2007, ss. 424.
- Gnostycyzm w prawosławiu*, „Nowe Książki” 2007, maj, nr 5, s. 14.
- Dzieje kosmosu jako historia człowieka. Antropozoficzna kosmogonia i historiozofia*, w: *Religia wobec historii, historia wobec religii*, red. E. Przybył, Nomos, Kraków 2007, s. 55–63.
- Peregryncje ezoteryczne: XCVIII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XXXIII, „Czwarty Wymiar” 2007, czerwiec, nr 6, s. 27.
- Ćwiczenia z tanatologii*, „Nowe Książki” 2007, czerwiec, nr 6, s. 25.
- Gdyby chrześcijaństwo wyglądało inaczej...*, „Focus Historia” 2007, czerwiec, nr 3, s. 39.
- Peregryncje ezoteryczne: XCIX. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XXXIV, „Czwarty Wymiar” 2007, czerwiec, nr 7, s. 31.

- Peregrynacje ezoteryczne: C. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XXXV, „Czwarty Wymiar” 2007, sierpień, nr 8, s. 37.
- Półwiecze z Jungiem*, w: *Spotkania z Jungiem*, red. K. Maurin i Z. W. Dudek, Eneteia, Warszawa 2007, s. 35–39.
- Peregrynacje ezoteryczne: CI. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XXXVI, „Czwarty Wymiar” 2007, wrzesień, nr 9, s. 35.
- Marksizm to ideologia zła*, „Dziennik” 2007, nr 199 (412), s. 22.
- O katarach – spokojnie*, „Nowe Książki” 2007, październik, nr 10, s. 44–45.
- Zło we mnie – i co z nim zrobić?*, w: *Jeśli Bóg jest... Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Ojca Profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP*, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2007, s. 271–276.
- Rok 2008**
- Peregrynacje ezoteryczne: CIII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XXXVIII, „Czwarty Wymiar” 2008, styczeń, nr 1, s. 27.
- Peregrynacje ezoteryczne: CIV. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XXXIX, „Czwarty Wymiar” 2008, luty, nr 2, s. 27.
- New Age a „sprawa polska”*, „Nowe Książki” 2008, luty, nr 2, s. 66–67.
- „Słoń” jako taki*, „Gnosis” 2008, luty, online: <http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/punkt_widzenia/prokopiuk_slon_jako_tak...> [dostęp: 10.03.2020].
- Peregrynacje ezoteryczne: CV. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XL, „Czwarty Wymiar” 2008, kwiecień, nr 4, s. 23.
- Matrix, czyli okultystyczny bróg (ale nie plewiony)*, Studio Astropsychologii, Białystok 2008, ss. 240.
- Peregrynacje ezoteryczne: CVI. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XLI, „Czwarty Wymiar” 2008, czerwiec, nr 6, 2008, s. 36.
- Mój Jung*, KOS, Katowice 2008, ss. 384.
- Eliade o inicjacji i stowarzyszeniach tajemnych*, „Przegląd Filozoficzny” 2008, nr 4 (64), s. 325–337.
- Herezja znaczy wolność*, Studio Astropsychologii, Białystok 2008, ss. 240.
- Hermes – wysłannik bogów*, Constanti, Warszawa 2008, ss. 60.
- Peregrynacje ezoteryczne: CVII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XLI, „Czwarty Wymiar” 2008, lipiec, nr 7, s. 36.
- Peregrynacje ezoteryczne: CVIII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XLII, „Czwarty Wymiar” 2008, sierpień, nr 8, s. 33.
- Peregrynacje ezoteryczne: CIX. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XLIII, „Czwarty Wymiar” 2008, wrzesień, nr 9, 2008, s. 35.
- Psychologia świadomości według C. G. Junga*, „Elixir” 2008, wrzesień, nr 7, s. 4–5.
- Psychologia świadomości według C. G. Junga*, „Elixir” 2008, październik, nr 8, s. 3–6.
- Peregrynacje ezoteryczne: CX. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XLIV, „Czwarty Wymiar” 2008, listopad, nr 11, s. 25.
- Wolność od znanego*, „Nowe Książki” 2008, listopad, nr 11, s. 12–15.
- Psychologia świadomości według C. G. Junga*, „Elixir” 2008, listopad, nr 9, s. 4–7.
- Jerzy Prokopiuk – zwierzenia dumnego he-retyka. (O niechęci do kultury masowej,*

- braku hierarchii i czekaniu na śmierć*), rozmawia J. Tomczuk, „Dziennik” 2008, 15–16 listopada, s. 14–15.
- Masońskie dziecię o wschodzie Wielkiego Wschodu*, „Nowe Książki” 2008, grudzień, nr 12, s. 19.
- Odszedł człowiek dobry*, w: *Oblicza religii i religijności*, red. I. Borowik, M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Doktor, Nomos, Kraków 2008, s. 456–458.
- Rok 2009**
- Peregrynacje ezoteryczne: CXI. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XLV, „Czwarty Wymiar” 2009, styczeń, nr 1, s. 19.
- Peregrynacje ezoteryczne: CXII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XLVI, „Czwarty Wymiar” 2009, luty, nr 2, s. 35.
- Laik-meloman o muzyce*, w: *Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leonowi Markiewiczowi w osiemdziesiąte urodziny*, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2008, s. 253–256.
- Peregrynacje ezoteryczne: CXIII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XLVII, „Czwarty Wymiar” 2009, marzec, nr 3, s. 27.
- Peregrynacje ezoteryczne: CXIV. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XLVIII, „Czwarty Wymiar” 2009, kwiecień, nr 4, s. 27.
- Peregrynacje ezoteryczne: CXV. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, XLIX, „Czwarty Wymiar” 2009, maj, nr 5, s. 27.
- Peregrynacje ezoteryczne: CXVI. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, L, „Czwarty Wymiar” 2009, czerwiec, nr 6, s. 27.
- Peregrynacje ezoteryczne: CXVII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, LI, „Czwarty Wymiar” 2009, lipiec, nr 7, s. 21.
- Peregrynacje ezoteryczne: CXVIII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, LII, „Czwarty Wymiar” 2009, sierpień, nr 8, s. 23.
- Peregrynacje ezoteryczne: CXIX. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, LIII, „Czwarty Wymiar” 2009, wrzesień, nr 9, s. 35.
- Peregrynacje ezoteryczne: CXX. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, LIV, „Czwarty Wymiar” 2009, październik, nr 10, s. 35.
- Aniołowie Marzeń. Aniołowie Śmierci. Aniołowie Zagłady*, „Nieznany Świat” 2009, listopad, nr 11, s. 23–25.
- Luciferiana: między Lucyferem a Chrystusem*, Wydawnictwo KOS, Katowice 2009, ss. 256.
- Peregrynacje ezoteryczne: CXXI. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, LV, „Czwarty Wymiar” 2009, grudzień, nr 12, s. 25.
- Chrześcijaństwo też kiedyś było sektą*, „Newsweek” 2009, nr 50, s. 24.
- Gnostycki świat „Gwiezdnych Wojen”*, w: *Dawno temu w Galaktyce popularnej*, red. nauk. A. Jawłowski, Warszawa 2010, s. 11–26.
- Towiański – na nowo*, w: *Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku*, t. 3, red. D. Oboleńska, M. Rzczycka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 10–25.

Rok 2010

Peregrynacje ezoteryczne: CXXII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec, LVI, „Czwarty Wymiar” 2010, marzec, nr 3, s. 31.

Peregrynacje ezoteryczne: CXXIII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec, LVII, „Czwarty Wymiar” 2010, styczeń, nr 1, s. 25.

Imaginatio est mater studiorum. Koncepcja światów alternatywnych jako instrument kształcenia wyobraźni w pedagogice wieku dojrzewania, w: *Ciało. edukacja, umysł*, red. P. Błajet, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010, s. 271–287.

Freud w cieniu gnozy, w: *Freud i nowoczesność*, red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka, Universitas, Kraków 2008, s. 33–44.

Sédir i dwaj Synowie Boży (posłowie), w: *Sédir, Spór Siwy z Jezusem*, tłum. B. Walicka, tCHu, Warszawa 2010, s. 25–32.

Przesłuchanie Jerzego Prokopiuka: Śmiech na stosie, „Focus Historia” 2010, kwiecień, nr 4, s. 50.

Peregrynacje ezoteryczne: CXXIV. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec, LVIII, „Czwarty Wymiar” 2010, kwiecień, nr 4, s. 47.

Mel vitae – miód życia, Akasha, Kraków 2010, ss. 292.

Cuda między religią a nauką, „Nowe Książki” 2010, maj nr 5, s. 38.

Wśród książek pana Teofila, w: S. Wisłocki, *Mistrz Teofil Ociepka*, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2010, s. 123–130 i 249–256.

Rok 2012 – katastrofa czy przemiana?, „Czwarty Wymiar” 2010, lipiec, nr 7, s. 32–33.

Rok 2012 – katastrofa czy przemiana?, „Czwarty Wymiar” 2010, sierpień, nr 8, s. 24–25.

Peregrynacje ezoteryczne: CXXV. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec, LIX, „Czwarty Wymiar” 2010, sierpień, nr 8, s. 53.

Peregrynacje ezoteryczne: CXXVI. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec, LX, „Czwarty Wymiar”, nr 5, maj 2010, s. 47.

Peregrynacje ezoteryczne: CXXVI. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec, LXI, „Czwarty Wymiar” 2010, czerwiec, nr 6, s. 43.

Peregrynacje ezoteryczne: CXXVII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec, LXII, „Czwarty Wymiar” 2010, październik, nr 10, s. 27.

Pod znakiem Hermesa, „Przegląd Polityczny” 2010, nr 100, s. 214–219.

Peregrynacje ezoteryczne: CXXVIII. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec, LXIII, „Czwarty Wymiar” 2010, listopad, nr 11, s. 41.

Reinkarnacja w chrześcijaństwie, I, „Czwarty Wymiar” 2010, grudzień, nr 12, s. 34–35.

Rok 2011

Peregrynacje ezoteryczne: CXXIX. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec, LXIV, „Czwarty Wymiar” 2011, kwiecień, nr 4, s. 39.

Reinkarnacja w chrześcijaństwie, II, „Czwarty Wymiar” 2010, styczeń, nr 1, s. 36–37 i 50.

Maria Magdalena i chrześcijaństwo alternatywne. Na złe czy na dobre? (posłowie), w: W. Dastyk, *Perła pod Krzyżem*, Wydawnictwo Illuminatio, Warszawa 2010, s. 171–182.

- Sztuka niespodziewana – Barbelo*, w: Program sztuki Liliany Srblejanović, *Barbelo – o psach i dzieciach*, Teatr im. S. Jaracza w Łodzi, 2010–2011, s. 2.
- Peregryncje ezoteryczne: CXXX. Wtajemniczenie spontaniczne. Wielka Matka i Stary Mędrzec*, LXV, „Czwarty Wymiar” 2011, maj, nr 5, s. 33.
- Siedem pytań o genezę zła*, „Czwarty Wymiar” 2011, maj, nr 5, s. 34–35.
- Adam Mickiewicz o Jakubie Böhmem i Andrzej Towiański – przypomnienie*, w: *Wpływ myśli hermetycznej na życie i twórczość Adama Mickiewicza oraz jej współczesna recepcja*, red. L. Górnicki, Wieluń 2011, s. 85–132 oraz 278–315.
- Czym jest wolność?* (rozmowa Sebastiana Minora z J. Prokopiukiem), „Czwarty Wymiar” 2011, czerwiec, nr 5, s. 42–43.
- Peregryncje ezoteryczne: CXXXI. Wtajemniczenie spontaniczne. Jaźń*, LXVI, „Czwarty wymiar” 2011, lipiec, nr 7, s. 25.
- Kain, Abel i losy ludzkości*, „Czwarty Wymiar”, nr 8, s. 38–40, sierpień 2011.
- Peregryncje ezoteryczne, CXXXII, Wtajemniczenie spontaniczne. Jaźń*, LXVII, „Czwarty Wymiar” 2011, wrzesień, nr 9, s. 31.
- Peregryncje ezoteryczne, CXXXIII, Wtajemniczenie spontaniczne. Jaźń*, LXVIII, „Czwarty Wymiar” 2011, październik, nr 10, 2011, s. 27.
- Peregryncje ezoteryczne, CXXXIV, Wtajemniczenie spontaniczne. Jaźń*, LXIX, „Czwarty Wymiar” 2011, listopad, nr 11, s. 31.
- „*Brońmy nauki przed uczonymi...*”, „Nowe Książki” 2011, listopad, nr 11, s. 42.
- Peregryncje ezoteryczne, CXXXV, Wtajemniczenie spontaniczne. Jaźń*, LXX, „Czwarty wymiar”, nr 12, grudzień 2011, s. 31 (1).
- Mistrz życia duchowego*, w: *Nieświadomość i transcendencja. Teksty dedykowane Profesor Zofii Rosińskiej*, Eneteia, Warszawa 2011, s. 483–494.
- Aksjologia gnozy. Od gnostycyzmu starożytnego do neognozy nowoczesnej*, „Pistis” 2011, nr 4, s. 16–27.

Rok 2012

Peregryncje ezoteryczne, CXXXVI, Wtajemniczenie spontaniczne. Indywiduacja, LXXI, „Czwarty wymiar” 2012, luty, nr 2, s. 31.

W obronie grzechu. Poważny żart immoralisty, „Hermaion” 2012, nr 1, s. 68–77.

Puer i senex w nas. Via gnosis w powieści Brunona Goetza Królestwo bezprzestrzenne, w: *Gnoza, gnostycyzm, literatura*, red. B. Sienkiewicz, M. Dobkowski, A. Jocz, Nomos, Kraków 2012, s. 124–136.

Upadek człowieka w sferze poznania: od gnozy do religii i teologii, filozofii i nauki; od mistyki do religii i teologii oraz sztuki; od magii do techniki, „Pistis” 2012, nr 5, s. 2–4.

O Zmartwychwstaniu – pospolitym i prawdziwym, „Czwarty Wymiar” 2012, czerwiec, nr 6, s. 25.

Co by było, gdyby papież i król Francji nie wystąpili w 1307 r. przeciw templariuszom?, „Focus Historia” 2012, czerwiec, nr 6 (64), s. 1.

Czy Słowacki gnostykiem był?, w: *Słowacki mistyczny*, red. A. Fabianowski i E. Hofmann-Piotrowska, WUW, Warszawa 2012, s. 75–96.

Rok 2013

Postowie, w: E. Z. Bronikowska, *Diament. Duchowa strona człowieka*, G+J, Warszawa 2013, s. 155–159.

Upadek człowieka w sferze poznania: od gnozy do religii i teologii, filozofii i nauki; od mistyki do religii i teologii oraz sztuki; od magii do techniki, „Pistis” 2013, nr 6, s. 5–11.

Bogowie, mity i uczeni (posłowie), w: Z. W. Dudek i M. Jaszewska, *Psychologia mitów greckich*, Eneteia, Warszawa 2013, s. 329–333.

W obronie grzechu. Poważny żart immoralisty, „Hermaion” 2013, nr 2, s. 182–188.

Historia Różo-Krzyża, A.M.O.R.C., Kraków 2013, ss. 384.

Rok 2014

Jestem heretykiem (rozmowa Krzysztofa Różyckiego z J. Prokopiukiem), „Angora” 2014, 19 stycznia, nr 3 (1231), s. 26–27.

O Bogu gniewnym i miłującym, „Nowe książki” 2014, nr 2, s. 52–53.

Drogi ziemskie i niebiańskie: podróże bogów i ludzi, w: *Światło i ciemność*, t. 5, red. D. Oboleńska, M. Rzczycka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, s. 11–27.

„Z Otchłani wołałem, i wysłuchałeś mnie, Boże”, „Nowe Książki” 2014, lipiec, nr 7, s. 36–37.

Manifest wolności, Studio Astropsychologii, Białystok 2014, ss. 256.

O Hillmanie – nie bezkrytycznie (przedmowa), w: J. Hillman, *Kod duszy*, tłum. J. Korpanaty, Laurim, Warszawa 2014, s. 9–12.

Medytacja i inicjacja, w: S. Krajewski, *Concerti grossi – Oboe concerto – Sieben Fragmente aus Michael Ende*, Warszawa 2014, s. 6 i 17.

Zwei Seelen hab' ich im meinem Brust. Wspomnienie o najstarszym (stażem) Przyjacielu, w: *Vertiniana*, „The Peculiarity of Man” 2014, nr 20, s. 63–68.

Rok 2015

Pod słońcem gnozy, red. nauk. J. Prokopiuk, A. Chudzińska-Parkosadze, Instytut Filologii Rosyjskiej UAM, Poznań 2015, ss. 185.

(wraz z P. Piotrowską), *Władcy siedmiu planet i człowiek*, PTA, Warszawa 2015, ss. 87.

„Ze świetlisto-radosnego rozbłysku zrodziła się moja Biblia” (rozmowa Manany Chyb z J. Prokopiukiem, w: M. Chyb, *Czas przebudzeń. 12 podróży do wolności*, Wydawnictwo Barbelo, Warszawa 2015, s. 107–129.

Ciemność okrywa Ziemię – ale człowiek może ją rozjaśnić, w: *Ciemność i Światło*, t. 6, red. K. Rutecka i K. Arciszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 11–38.

Po co komu „Nieznany Świat”?, „Nieznany Świat” 2015, nr 10, s. 8.

Ezoteryka i nauka. I znów ezoteryka. Metodologia implicite, metodologia sensu stricto i metodozofia, w: *Ciemność i Światło*, t. 7, red. M. Rzczycka i I. Trzcńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 237–264.

Martin Buber i C. G. Jung w sporze, „Przeгляд Filozoficzny” 2015, R. 24, nr 4 (96), s. 383–392.

Rok 2016

Peregrynacje ezoteryczne II: Gnosis Rudolfa Steinera, I, „Czwarty Wymiar” 2016, luty, nr 2, s. 43.

Siedem kroków ku „ja”, a teraz: z powrotem, w: J. Hillman, *Re-wizja psychologii*, Laurum, Warszawa 2016, s. 513–519.

Peregrynacje ezoteryczne II: Gnosis Rudolfa Steinera, II, „Czwarty Wymiar” 2016, marzec, nr 3, s. 37.

Rozmowa z Jerzym Prokopiukiem: „Informuję, że nie nawracam” (rozmawia Tymoteusz Onyszkiewicz), „Czwarty Wymiar” 2016, marzec, nr 3, s. 6.

Peregrynacje ezoteryczne II: Gnosis Rudolfa Steinera, III, „Czwarty Wymiar” 2016, kwiecień, nr 4, s. 21.

Ostatni końcowy. Najważniejsze przesłania Mistrza, Studio Astropsychologii, Biały-stok 2016, ss. 277.

Drogi ziemskie i niebiańskie, „Czwarty Wymiar” 2016, maj, nr 5, s. 10–11.

Peregrynacje ezoteryczne II: Gnosis Rudolfa Steinera, IV, „Czwarty Wymiar” 2016, maj, nr 5, s. 21.

Peregrynacje ezoteryczne II: Gnosis Rudolfa Steinera, V, „Czwarty Wymiar” 2016, czerwiec, nr 6, s. 27.

Diabeł, Szatan, Nihil – wiek XX i XXI (po-słowie), w: P. Carus, *Historia Diabła i koncepcji zła*, tłum. M. Skierkowski, Wrocław 2014, s. 339–376, s. 17.

Peregrynacje ezoteryczne II: Gnosis Rudolfa Steinera, VI, „Czwarty Wymiar” 2016, lipiec, s. 11.

Peregrynacje ezoteryczne II: Gnosis Rudolfa Steinera, VII, „Czwarty Wymiar” 2016, sierpień, nr 8, 2016, s. 42–43.

Trzy rodzaje gnozy, w: *Od antropozofii do Schulza. Współczesne paradygmaty gnozy*, red. M. Czerwiński, ESK, Wrocław 2016.

Goethanizm Rudolfa Steinera, VIII, „Czwarty Wymiar” 2016, wrzesień, nr 9, s. 29.

Goethanizm Rudolfa Steinera, IX, „Czwarty Wymiar” 2016, październik, nr 10, s. 9.

Jerzy Prokopiuk, *Goethanizm Rudolfa Steinera*, X, „Czwarty Wymiar” 2016, listopad, nr 11, s. 24–25.

Goethanizm Rudolfa Steinera, XI, „Czwarty Wymiar” 2016, grudzień, nr 12, s. 15.

Rok 2017

Carl Gustav Jung – gnostyk czy neognostyk, w: *Przewodnik po myśli Carla Gustava Junga*, red. H. Machoń, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2017, s. 205–223.

Goethanizm Rudolfa Steinera, XII, „Czwarty Wymiar” 2017, styczeń, nr 1, s. 23.

Goethanizm Rudolfa Steinera, XIII, „Czwarty Wymiar” 2017, luty, nr 2, s. 25.

O symbolu i o symbolu jako takim, w: C.G. Jung, *Człowiek i jego symbole*, Wydawnictwo KOS, Katowice 2017, s. 7–31.

Antropozoficzna nauka o człowieku, I, „Czwarty Wymiar” 2017, maj, nr 5, s. 34–35.

Antropozoficzna nauka o człowieku, II, „Czwarty Wymiar” 2017, czerwiec, nr 6, 2017, s. 28.

Antropozoficzna nauka o człowieku, III, „Czwarty Wymiar” 2017, wrzesień, nr 9, s. 22–23.

Antropozoficzna nauka o człowieku, IV, „Czwarty Wymiar” 2017, październik, nr 10, s. 41.

Antropozoficzna nauka o człowieku, V, „Czwarty Wymiar” 2017, listopad, nr 11, s. 15.

Antropozoficzna nauka o człowieku, VI, „Czwarty Wymiar” 2017, grudzień, nr 12, s. 42–43.

Stulecie Mircei Eliadego, w: *Hortus (In)Conclusus Polska i Ukraina: Rozmowy o filozofii i literaturze*, red. A. Marczyński, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skar-gi, Warszawa 2017, s. 133–135.

Rok 2018

Antropozoficzna nauka o człowieku, VII, „Czwarty Wymiar” 2018, styczeń, nr 1, s. 29.

- Antropozoficzna nauka o człowieku*, VIII, „Czwarty Wymiar” 2018, luty, nr 2, s. 33.
- Antropozoficzna nauka o człowieku*, IX, „Czwarty Wymiar” 2018, marzec, nr 3, s. 55.
- Antropozoficzna nauka o człowieku*, X, „Czwarty Wymiar” 2018, kwiecień, nr 4, s. 33.
- Antropozoficzna nauka o człowieku*, XI, „Czwarty Wymiar” 2018, maj, nr 5, s. 22–23.
- Antropozoficzna nauka o człowieku*, XII, „Czwarty Wymiar” 2018, czerwiec, nr 6, s. 17–18.
- Skandalon dla epistemologii akademickiej*, „Nowe Książki” 2018, lipiec, nr 7, s. 48.

Artykuły na temat życia i twórczości Jerzego Prokopiuka

- Szcześniak G., *Jerzego Prokopiuka cywilizacja magiczna*, „Nie z tej ziemi” 1993, nr 11, s. 8–10.
- Wróblewski M., *Cztery fazy poglądów Jerzego Prokopiuka*, „Karto-Teka Gdańska” 2019, nr 2(5), s. 87.

Four Phases of Jerzy Prokopiuk Views (Summary)

Jerzy Prokopiuk is a Polish translator, who is especially interested in esotericism. He defines his worldview by two terms: theanthropocentrism and spiritual holism. The major inspiration for him is Rudolf Steiner's anthroposophy, as well as depth psychology created by Carl Gustav Jung. Prokopiuk considers Steiner and Jung as neognostics or transformation gnostics. Transformation gnosis is more optimistic than pessimistic old gnosis taken from the ancient times. Transformation gnosis, trying to transform individual people, and also all social life, is the seed of New Age Movement. Prokopiuk becomes a popularizer of New Age in Poland, publishing over five hundred essays and twenty-two

books about esoteric, but his later works are much more pessimistic. Hence Prokopiuk's worldview has four phases. First phase, when he is a pessimistic young man, disappointed by Catholic religion, but not interested in the materialistic worldview though. The second phase, when Prokopiuk gets to know the anthroposophy and meets Robert Walter – Polish anthroposopher. The third phase, when he builds his original worldview, by getting inspirations from various esoteric traditions, and focuses on New Age. And the fourth phase, when he backs to his youthful doubts.

Key words: esotericism, gnosis, anthroposophy, New Age, Jerzy Prokopiuk

MICHAŁ WRÓBLEWSKI:

doktor literaturoznawstwa oraz doktorant filozofii na Uniwersytecie Gdańskim. Publikował w „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”, „Gdańskich Zeszytach Kulturoznawczych”,

„Masce”, „Studiach z Historii Filozofii” oraz tomach pokonferencyjnych. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską o wolności w światopoglądzie Jerzego Prokopiuka.